

**Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка**

**Матеріали для лекційних занять з курсу
“АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ І
ГЕОЗАГРОЗИ”**

**для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 103 Науки про Землю
ОШ «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»**

**ЛЬВІВ
2023**

Рекомендовано до друку
Вченою радою
географічного факультету

Протокол № 4 від 24.05.2023 р.

Оксана Володимирівна КОЛТУН

Матеріали для лекційних занять з курсу
“АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ І
ГЕОЗАГРОЗИ” для здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю
ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»

Електронне видання

ВСТУП

Метою курсу “АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ І ГЕОЗАГРОЗИ” є встановлення особливостей антропогенної складової рельєфотворення, її впливу на довкілля та соціосферу.

Завдання курсу – навчитися виявляти історичні особливості змін рельєфу різних епох, встановлювати закономірності та соціально-економічні передумови появи природно-антропогенних і антропогенних форм рельєфу та рельєфотвірних відкладів, розвитку геоморфологічних процесів, здійснювати їхню систематизацію; оцінювати ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу та геозагроз; прогнозувати подальший розвиток активізованих людиною рельєфотвірних процесів.

Для досягнення поставлених мети і завдань у запропонованому виданні зібрані наукові публікації розробниці курсу до тем лекційних занять. Це повні або скорочені варіанти головного тексту статей, які розлогіше викладають окремі питання, ніж це дозволяє обмежений у часі обсяг лекції, або слугують прикладом досліджень окремих генетичних типів антропогенних форм рельєфу чи рельєфотвірних процесів.

Значна частина матеріалів стосується антропогенного перетворення рельєфу у містах, оскільки саме рельєф урбанізованих територій характеризується максимальним різноманіттям та ступенем антропогенної трансформації.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ. Мета, завдання і структура курсу.

Історичні передумови й особливості вивчення антропогенного перетворення рельєфу.

Антропоцентрична парадигма в геоморфології; об'єкт і предмет антропогенної геоморфології; передумови виникнення й історія розвитку галузі у світі загалом та Україні зокрема.

Тема 2. Практична робота №1. Відтворення антропогенної трансформації рельєфу за топографічними картами.

Тема 3. Еволюція антропогенного впливу на рельєф.

Від *homo erectus* до *homo sapiens*: зародження праці та господарської діяльності людини; особливості перетворень рельєфу на різних етапах розвитку суспільства (доісторичний час, античність, Середньовіччя, Новий і Новітній час) у зв'язку з різними видами людської діяльності (видобування корисних копалин, будівництво, землеробство тощо). Антропогенні перетворення рельєфу України.

Тема 4. Класифікації антропогенного рельєфу. Підходи до систематизації даних про антропогенні форми рельєфу, рельєфотвірні відклади і процеси. Зв'язок між генезисом антропогенного рельєфу та різними видами діяльності людини.

Практична робота №2. Класифікація і типізація антропогенних форм рельєфу, відкладів і процесів території досліджень студента.

Тема 5. Методика досліджень.

Класичні загальнонаукові та геоморфологічні методи досліджень, інтерпретація нетипових для геоморфології джерел інформації, дата- та контент-аналіз.

Тема 6. Антропогенна морфологія.

Додатні, від'ємні та змішані за морфологією антропогенні й природно-антропогенні форми рельєфу, створені внаслідок різних видів людської діяльності на денній поверхні, під землею, на дні водойм.

Практична робота №3. Антропогенний вплив на рельєф міст.

Тема 7. Антропогенна геоморфодинаміка.

Пришвидшені (активізовані) чи сповільнені людиною гравітаційні, карстові, абразійні, ерозійні, мерзлотні та інші процеси.

Практична робота №4. Оцінка геоморфологічних процесів та викликаних ними геозагроз у регіонах України.

Тема 8. Зміна властивостей рельєфу через антропогенний вплив.

Сприятливість рельєфу для різних видів діяльності людини; стійкість, інертність, пластичність рельєфу. Показники антропогенної трансформації рельєфу. Геозагрози.

Практична робота №5. Антропогенна трансформація рельєфу території досліджень студента.

Матеріали для теми
“Історичні передумови й особливості вивчення
антропогенного перетворення рельєфу”

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
АНТРОПОГЕННОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ

Коли мова заходить про історію тієї чи іншої галузі, то мимоволі виникає спокуса знайти її якомога давніші “корені”, в ідеалі – з античних часів. Навіть існує поняття латентного періоду розвитку науки, коли галузі ще немає, але є окремі наукові думки, які значно пізніше виявляться співзвучними проблематиці цієї галузі. Отож, які наукові праці чи окремі ідеї свідчать про зародження і становлення уявлень щодо впливу людини на земну поверхню?

Вже у працях античних учених Давньої Греції та Риму ми знаходимо чимало свідчень про вплив людини на довкілля загалом та створення форм, які ми зараз називаємо антропогенними. Наприклад, Платон (428-348 рр. До н.е.) у діалозі “Критій” говорить про зміни, які сталися у Греції. Зокрема, він пише, що “серед наших гір є такі, які вирощують хіба що бджіл, тоді як не так давно над ними були дахи з покрівельних дерев, зрубаних для найбільших споруд” [10, т. 3, ч. 1]. Далі Платон вустами Критія розповідає, що якби не вирубували ліси і не занедбали давню систему зрошення, то акрополь не був би без ґрунту.

Аристотель (384-322 рр. До н.е.) у праці “Метеорологіка” викладає свою геолого-географічну концепцію і, зокрема, зазначає, що всі гирла (рукави?) Ніла, крім Канопського, створені не рікою, а рукою людини [3, т. 3].

Через кілька століть Страбон (66-23 рр.н.е.) у фундаментальній “Географії у 17 книгах” пише про каменоломні і рудники у різних частинах тодішньої Ойкумени, системи зрошення й оазисів. Він зазначає, що у фінікійців у долині Нілу “дільність людей, пов’язана з рікою, настільки різноманітна, наскільки вдається перемогти природу посиленою працею. Бо край цей від природи дає багато плодів, а ще більше завдяки зрошенню; від природи великий розлив ріки зрошує і більше

землі, та часто вміння, навіть коли природа відмовляє, приходять на допомогу землеробам, так що під час меших розливів ріки можна зростити стільки ж землі, скільки при більших розливах, за допомогою каналів і загат” [11]. Також Страбон детально описує канал Клеопатрида, який впадає в Червоне море та Аравійську затоку і був проритий Сесострісом, царем з роду Птоломеїв.

Чим ближче до нас у часі, тим таких фактів у працях учених з різних країн стає все більше, тож зупинимося тільки на деяких іменах.

Родоначальник мінералогії Агрикола (Георг Бауер, 1494-1555) у праці “Про родовища” наводить детальну історію гірничої справи і металургії, регіональне розташування рудників, починаючи з часу приблизно півтори тисячі років до народження Христа, яким датує срібні рудники на горі Лавріон у Греції, і до сучасних йому. У своїй головній праці “Про гірничу справу...” Агрикола першим показав зв’язок між видобутком корисних копалин та змінами довкілля: “Противники гірничої справи наводять аргументом те, що риття руд знищує поля ... вирубуються ліси і гаї, бо для підземних споруд, гірничих пристроїв, плавки руди постійно потрібне дерево. А після вирубування лісів і гаїв, крім того, втікають птахи і звірі, багато з яких людина використовує як чудову і смачну їжу. Промивання руд, отруюючи струмки і ріки, вбиває чи жене геть рибу. Мешканці цих місцевостей внаслідок спустошення полів, лісів, гаїв, струмків і рік, зазнають труднощів у заготівлі харчів. ... Таким чином, кажуть вони, усім повинно бути зрозуміло, що від риття копалень більше шкоди для людей, аніж вигоди від руд, що в них видобуваються” [1]. Слід зауважити, що сам Агрикола всіляко захищав розвиток гірничої справи і бачив у ній лише позитив.

Люди почали замислюватися над наслідками перетворення довкілля тоді, коли екстенсивний шлях розвитку господарства за умов зростання кількості населення завів у глухий кут: ліси вирубані, придатні для рільництва землі розорані, болота осушені; більше того, з плином часу значна частина цих земель перетворилася у непридатні. Це сталося у середині ХХ ст., проте якби не освоєння новозаселених земель Америки, а згодом й Австралії, то в європейській науці екологічні та

інвайронментальні галузі з'явилися б ще у XVIII ст. Та одним з небагатьох, хто звернув тоді увагу на наслідки людської діяльності, був автор 44-томної “Загальної та окремої природничої історії” (1749–1804), багаторічний директор Паризького батанічного саду Жорж-Луї Леклерк де Бюффон (1707-1788). Визнаючи у дусі свого часу божественне створення Землі і перебуваючи на позиціях яскраво вираженого антропоцентризму (за Бюффоном, людина – вінець творіння і король природи), він однак заперечував завершеність плану Творця. Природа, на думку Бюффона, містить загрозу, тому людина змінює у процесі розвитку цивілізації вигляд Землі. Дві тисячі років до того Платон теж спостерігав за наслідками діяльності людини (зведення лісів, виснаження ґрунтів та їх ерозія), але назвав це прикладом переродження речей та явищ порівняно з первісним станом і не назвав людину чинником перетворення довкілля, тоді як Бюффон уперше сфокусував увагу на людині як агентові змін, тільки на відміну від нас, він не вважав ці зміни негативними. Неодноразово у працях Бюффона можна зустріти думки про красу культурної, перетвореної людиною природи [14].

Екологічну позицію Платона зараховують до алармізму (згадаймо жаль за колишньою – не перетвореною людиною – природою Еллади в цитаті на попередній сторінці); позиція Бюффона навпаки – радісна й оптимістична, тому видається дивним, що у другій половині XX ст. Праці саме цього автора, без сумніву, видатного натураліста доби Просвітництва, почали вважати першим закликком до вивчення негативних наслідків антропогенного перетворення довкілля і чи не єдиним джерелом інформації про такі перетворення аж до праць Дж. Марша у другій половині XIX ст. На жаль, осторонь залишилася низка інших цікавих, навіть спеціалізованих досліджень.

Так, Іммануїл Кант (1724-1804) у своєму плані лекцій з фізичної географії 1757 р. До природних процесів відносив і наслідки діяльності людини, серед яких сплавляння лісу на півночі, греблі і канали, видобування розсипного золота та багато інших, а головне – “зміни поверхні Землі людиною” [6, т. 1]. Таким чином, саме в Канта знаходимо перше чітко усвідомлене

відокремлення антропогенного впливу на поверхню Землі, а не розгляд її в комплексі з іншими компонентами довкілля.

Згодом Карл Ернст Адольф фон Гофф (1771-1837) у праці “Історія природних змін земної кори, встановлених на підставі історичних свідчень” (1822-1841) теж розгляне антропогенний чинник, проте не вважаючи його значним порівняно з природними, бо тривалість існування Сонячної системи не до порівняння більша за тривалість життя людей [13].

Епохальну роль у розвитку наук про Землю відіграв Чарльз Лаель (1797-1875), для якого питання взаємодії людини і суспільства з природою було важливим та розглядалось неодноразово. Він наводить численні факти про ерозію ґрунтів після вирубування лісів, перетворення морських узбереж, видобування корисних копалин тощо. У другому томі “Принципів геології” (1830-1833) Лаель виокремив прямий та опосередкований вплив діяльності людини на нерівності земної поверхні і схилився до висновку, що сумарно така діяльність вирівнює земну поверхню [8]. З одного боку, породи видобуваються з надр; з іншого - каміння для будівництва привозять з височинних ділянок; крім того, розорювання земель сприяє їх розмиванню дощами. На думку І. Крутя та І. Забеліна [7], Ч. Лаель аргументував включення антропогенної діяльності в земну еволюцію і перетворення цієї діяльності на новий геологічний чинник, не вважаючи його деструктивним. Тобто Лаель, як і століттям раніше Бюффон, при оцінці антропогенного впливу і його наслідків був швидше оптимістом.

Зате бив на сполох і був почутий Джордж Перкінс Марш (1801-1882), успішний юрист, конгресмен, посол США в Туреччині, надзвичайний і повноважний посол США в Італійському королівстві, поліглот й автор наукових праць з мовознавства, а для будь-якого географа він у першу чергу автор двох важливих праць – “Людина і природа або Фізична географія як результат модифікації Землі людською діяльністю” (1864) та “Земля, модифікована людською діяльністю”(1874). Дж. П. Марш з молодих років спостерігав за руйнівною діяльністю людини в його рідному Вермонті, згодом знайшов такі ж красномовні приклади у Туреччині й Італії. Він, підтримуючи позиції Бюффона, запропонував новий підхід до вивчення

системи «людина – Земля», висунув на перший план вивчення впливу людини на природу, зміни органічних і неорганічних складових середовища її життя, зауважив небезпеку недооцінки наслідків таких явищ, як вирубування лісів [9].

Слід зазначити, що ґрунт для розвитку географії другої половини ХІХ ст., особливо її антропоцентризму, заклали праці та ідеї Александра фон Гумбольдта (1769-1859) і Карла Ріттера (1779-1859).

В останній чверті ХІХ ст. Ознакою “нової географії” в Європі виступає також формування антропогеографії. Один з рушіїв цього підходу, видатний німецький географ, геолог, геоморфолог Фердинанд фон Ріхтгофен вважав, що найвища мета географії полягає у з’ясуванні зв’язків і відношень людини з живою і неживою природою Землі, враховуючи те, що нежива теж пов’язана з живою [15].

У перші десятиліття ХХ ст. З’являється цілий ряд робіт, присвячених розгляду геологічної ролі людини, серед яких в першу чергу слід згадати “Неорганічне життя Землі” Й.Д. Лукашевича (1911) і “Людина як геологічний агент” Р.Л. Шерлока (1922). Обидва наголошують на необхідності кількісної оцінки антропогенного впливу. Так, Й.Д. Лукашевич підраховує, скільки щороку переміщується матеріалу в результаті оранки і видобування корисних копалин, а Р.Л. Шерлок наводить дані про переміщення мінеральних мас різними видами інженерної діяльності [16]. Окремо слід згадати Дмитра Миколайовича Анучина (1943-1923), який у статті “Про викладання географії і питання, з ним пов’язані” (1902) запровадив термін антропосфера [2].

Однак найвідоміші праці кінця ХІХ – початку ХХ ст., які торкаються питань взаємодії людини і природи, належать Олександрові Івановичу Воейкову (1842-1916), одному з провідних кліматологів світу. Хоча О.І. Воейков на підставі власних спостережень добре розуміє, які наслідки може мати хижацьке ставлення до природи, до своєї програмної статті “Вплив людини на природу” (1894) він бере девіз “Розділяй і володарюй!”. Людина, за Воейковим, бореться з природою, впливає на неї, перемагає її там, де це можливо, насамперед у верхній частині земної кори. Така позиція свідчить про однозначне

протиставлення людини і природи. Хоча і згадана, і наступні роботи містять багато конкретних спостережень і рекомендацій покращання умов для ведення сільського господарства, особливо у засушливих районах. Воейков щиро вірив у величезний успіх докладених людиною зусиль та “оновлену Землю” в підсумку [4].

Лише у 50-х рр. ХХ ст. Прийшло остаточне усвідомлення того, що необхідно проводити спеціальні дослідження антропогенних перетворень довкілля, зокрема, антропогенних форм рельєфу і рельєфотвірних процесів. Не в останню чергу, а для американської геоморфології, очевидно, в першу чергу, цьому сприяв розвиток кількісної динамічної геоморфології у другій половині 40-х років ХХ ст. Це сталося таким чином: для отримання результатів необхідно було проводити все більше досліджень, польових і стаціонарних експериментів; опрацювання даних вимагало використання математичних методів, а впровадження обчислювальної техніки висунуло на передній план прийоми багатофакторного аналізу. Багатофакторний аналіз беззаперечно показав великий вплив людини на перебіг сучасних геоморфологічних рельєфоутворювальних процесів [5]. Термін “антропогенний рельєф” почав активно вживатися саме у 50-х рр. ХХ ст. Тоді ж виникла і назва галузі – антропогенна геоморфологія [12].

При вивченні антропогенного впливу ми маємо справу з трьома різними історіями, чи краще – еволюціями: 1) еволюція антропогенного впливу на довкілля; 2) еволюція усвідомлення цього впливу, виражена в окремих неспеціалізованих наукових роботах; 3) еволюція окремих галузей науки, що вивчають цей вплив, у тому числі, антропогенної геоморфології. Перша спричинює другу, разом удвох вони породжують третю, та парадокс у тому, що допоки не з’явилася третя – тобто поки не виникли нові галузі з новими науковими об’єктами досліджень, а значить, прийшло не лише усвідомлення явища, але й його формалізація до понять і термінів, – не було належних точок відліку й алгоритмів вивчення усіх граней антропогенного впливу.

Таким чином, ми хочемо підкреслити виключну роль існування об’єкта науки як початкового пункту розвитку науки (у класичному розумінні). Об’єкт науки починає існувати після

формулювання узагальнюючого терміна, у нашому випадку таким терміном виступає аж ніяк не “вплив людини на нерівності земної поверхні” у різних варіаціях, а коротко і чітко – “антропогенний рельєф” (як варіант – “антропогенний морфогенез”). Так, форми на земній поверхні, створені людиною, існують ще з пізнього палеоліту. Але минули тисячі років, перш ніж людина усвідомила, що вона не просто органічна частина природи чи залежна від природи, а істота, яка здатна перетворювати довкілля. Знадобилося ще принаймні кільканадцять сотень років, щоб усвідомити не лише позитивні, але й негативні наслідки таких перетворень, а згодом і диференціацію впливу на різні компоненти геосфер. І коли звичного опису для вивчення явища стало недостатньо, почали з’являтися нові поняття і терміни, довкола яких і викристалізувалися такі ж нові галузі. Тому те, що ми розглянули вище – передумови, передісторія антропогенної геоморфології, а її історія починається в середині ХХ ст.

1. Агрикола Г. О горном деле и металлургии в двенадцати книгах / Под ред. С.В.Шухардина. Перевод и примечания В.А.Гальминаса и А.И.Дробинского. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1962. – (Классики науки.) 2. Анучин Д.Н. Географические работы. – М.: Географгиз, 1954. – 471 с. 3. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. / Под ред. В.Ф. Асмуса. – М.: Мысль, 1976-1983. – (Сер. Философское наследие). 4. Воейков А.И. Воздействие человека на природу // Воейков А.И. Избранные статьи. – М.: Географгиз, 1949. 5. Дедков А.П., Тимофеев Д.А. Зарубежная геоморфология во второй половине 20-го века // Геоморфология. 1992. - № 1. – С. 3-12. 6. Кант И. Собрание сочинений в 6-ти т. – М.: Мысль, 1963-1966. 7. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и общества / Предисловие Б. С. Соколов, Р.С. Карпинская. – М.: Наука, 1988. – 416 с. 8. Лайель Ч. Основные начала геологии и новейшие изменения Земли и ее обитателей. – М., 1866. – 462 с. 9. Марш Г. Человек и природа. – Спб., 1866. – 592 с. 10. Платон. Соч. В 3-х томах / Под общей ред. А. Ф. Лосева и В. Ф.Асмуса.– М.: Мысль, 1968-1972. 11. Страбон. География / Пер. С др.-греч. Г. А. Стратановского, под ред. О. О. Крюгера, общ. Ред. С. Л. Утченко. – М.: Ладомир, 1994. 12. Fels E. Anthropogene Geomorphologie // Scientia. – 1957. – 92, №10. – S. 255-260. – Привед. По: РЖ География. – 1960. – №10. – 25993. 13. Hoff, K. E. A. Von. Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen natürlichen

Veränderungen der Erdoberfläche in 5 Bände; Gotha: Perthes 1822; 1824; 1834; posthum 1840; 1841. 14. Leclerc de Buffon, G.-L. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy en 36 volumes; 1749-1789. 15. Richthofen, F. Von. Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie. Akademische Antrittsrede, gehalten in der Aula der Universität Leipzig am 27. April 1883. Leipzig. 16. Sherlock R. Man as a Geological agent. – London, 1922. – 286 p.

ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РЕЛЬЄФ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 20-40-х рр. ХХ ст.

Тривала заборона на використання праць українських вчених першої половини ХХ ст., серед них і географів, привела до того, що проблематика їхніх творів сьогодні не достатньо вивчена. А поряд з іншими питаннями, увага наших дослідників приділялася й опису та оцінці антропогенного впливу на рельєф і рельєфоутворюючі процеси.

Одним з перших про антропогенний вплив на рельєф писав у своїх працях Степан Рудницький. У “Фізичній географії”, першій частині “Основ землезнання України”, виданих 1923 р. У Празі, згодом перевиданих 1926 р. В Ужгороді, С.Рудницький неодноразово говорить про прямий та опосередкований вплив людини на рельєф. Зокрема, у розділі XIII “Поділля” він підкреслює, що внаслідок вирубування лісів з XVI-XVII ст. “дощу стало менше, багато джерел висохло, річки обміліли, а дощова вода стала жолобити яруги-водорії. Вони й тепер щораз розширюються, бороздять і псують поля по кожній зливі та приносять чимало шкоди народному господарству” [6, с. 81].

Описуючи процес утворення ярів у розділі XXII “Обноги Центральної височини”, С.Рудницький підкреслює, що у розораних чорноземах яри ростуть швидко, “від великої яруги-матері розходяться дуже скоро бічні водорії... Тим робом околиця спершу майже зовсім рівна, за кільканадцять літ змінюється в дику сіть яруг. Де простягалися колись розкішні лани збіжа, тепер глибокі яруги ні до чого непридатні” [6, с. 114]. Причина росту ярів і балок одна: “вирубання лісів й заорання під хліб давних сіножатей, лугів, лук та степів” [6, с. 115], бо коріння дерев і трави запобігають ерозії, а борозни на зораному навесні чи восени полі полегшують діяльність води. Тому єдина рада на балки, за переконанням С.Рудницького, – їх найшвидше заліснення.

Вирубування лісів стало також причиною того, що у східній і центральній Україні більшість рік навесні мають великі повені й “сильно розливаючи береги, засипують своє русло

піском, намулом, корчами й колодами” [6, с. 151]. З іншого боку висихання джерел і боліт веде до низького рівня води у межінь.

С. Рудницький звертає увагу також на те, що хоча в Україні мало озер, “зате багато ставів, штучних збірників води, спертих насипаними рукою чоловіка греблями” [6, с. 156]. Під кінець розділу ХХХ “Українські ріки” автор ще раз наголошує: “Причину замітного убування води в джерелах, керницях, багнах, озерах, ріках культурних країв треба шукати ... саме в порушенні стану природньої рівноваги хижацькою рукою чоловіка” [6, с. 156]. Але на думку автора, цьому можна зарадити знову ж таки вмілим лісовим господарством і регуляцією рік.

Отже, С.Рудницький майже всю увагу приділяє впливові людини на ерозійні та флювіальні процеси, які створюють природно-антропогенні форми рельєфу, але згадує і власне антропогенні форми – ставки і греблі, хоча не розмежовує ці дві групи форм, що було цілком звичним для того часу.

Слід зауважити, що здебільшого тут дається комплексна характеристика і оцінка антропогенного впливу на довкілля, постійно подаються ланцюги взаємодії: вирубування лісів впливає на гідрологічний режим водотоків, що у свою чергу сприяє змінам у перебігу руслових процесів і впливає на ерозійні процеси, котрі пришвидшують ріст ярів і поступово перетворюють родючі землі у непридатні для сільського господарства.

Можливо, саме через потребу комплексної характеристики антропогенного впливу С.Рудницький так багато пише про це у підручниках з “Основ землезнання України”, а не у своїх геоморфологічних працях – трьох “Знадобах до морфольогії сточища Дністра”(1905, 1907, 1913), “Основах морфольогії й геольогії Підкарпатської Русі й Закарпаття взагалі”(1925, ч.1, 1927, ч.2).

У “Антропогеографії”, другій частині “Основ землезнання України”, С.Рудницький, як прихильник географічного детермінізму, чи не вперше заговорив про значення рельєфу для історії України, особливо про перевагу низовин. “Перше знамя таких низових просторів це недостача природних перепон, що могли б творити добрі природні границі” [7, с. 87], але нескладний рельєф також сприяв освоєнню нових земель самими

українцями. Згодом автор наголошує, що “при досліджуванні взаємин між землею і чоловіком мусимо на кожному кроці пам’ятати, що найтісніші взаємини з землею поверхнею мають поміж усіма сторонами й ділянками людського життя селитьба і лучба (підкреслення С.Рудницького)” [7, с. 80].

Неодноразово звертався до розгляду питань антропогенного впливу на довкілля, у тому числі на рельєф, Павло Тутковський. Так, у підручнику “Загальне землезнавство” у розділі III “Вплив організмів на перетворення обличчя Землі” він зазначає, що з розвитком техніки й промисловості величезну роль у руйнуванні земної кори відіграє людина, котра “знищує вибухами цілі скелі, робить тунелі, канали, глибокі шахти та свердловини, каменярні, копальні ріжного роду та ин.” [9, с. 395].

У розділі IV “Антропогеографія”, розглядаючи завдання та межі антропогеографії, П.Тутковський звертає увагу і на вплив людини на природу, і на залежність людини від природи. Зокрема, знову зауважує, що завдяки науці і техніці людина значно перетворила природні особливості цілих країн: культурні рослини витіснили дикі на величезних просторах; у безлюдних місцевостях побудовано селища і шляхи; штучне зрошення змінило вигляд пустель, а штучне висушування – боліт тощо [9, с. 409-410].

Хоча П.Тутковський, як і С.Рудницький, не називає групи форм рельєфу, створених під антропогенним впливом, але в нього розмежування більш чітко: окремо подані антропогенні форми, які виникли внаслідок цілеспрямованої діяльності людини, і природно-антропогенні, які виникли внаслідок впливу на природні процеси.

У 20-х рр. ХХ ст. З’являється цілий ряд праць регіонально-прикладного характеру, де теж йдеться про зміни рельєфу під впливом діяльності людини. Наприклад, Олександр Бируля у своїй книзі “Ріка Бог та її сточище. Матеріали до гідрології ріки та використання її енергії” пов’язував зростання процесів ерозії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зі значним зменшенням кількості гребель. Також він вказав на те, що заболочення долини Бога зростає внаслідок її запрудження у верхів’ї цілою низкою гребель [1].

Цікаво простежити, як висвітлювались питання антропогенного впливу на рельєф у підручниках з геоморфології України, оскільки такі видання підсумовують дослідження на певному етапі, а також мають, певно, найбільш широку читацьку аудиторію серед усіх геоморфологічних видань, які стосуються території нашої країни.

У ХХ ст. Було всього п'ять узагальнюючих праць з геоморфології України, причому три з них – саме у 20-40-і роки. Першим видано у Москві 1929 року “Ескіз геоморфології України” Дмитра Соболева. Тут мова йде про геологічну структуру та її зв'язок з геоморфологічними районами України, льодовикову формацію і морфологію льодовикових утворень, але про антропогенний вплив на рельєф не згадується [8].

У 1936 р. У Харкові вийшов підручник Миколи Дмитрієва “Рельєф УРСР (геоморфологічний нарис)”. У цій книзі діяльності людини приділено вже достатньо уваги. Так, у підрозділі “Фактори, під впливом яких утворився рельєф УРСР у четвертинний період”, автор зазначає: “У льодовикову епоху з'явився і новий фактор, якого раніш не було – людина. Діяльність людини в той час, коли вона стояла ще на дуже низькому ступені культури, в перетворенні рельєфу не відіграла ролі, але з розвитком культури й техніки вона починає набувати істотного значення” [5, с.35].

Далі поряд з діяльністю ендегенних і екзогенних сил (льоду, води, атмосфери) виділено діяльність людини і присвячено їй невеликий розділ, у якому М.Дмитрієв говорить про наступні форми рельєфу, розвиток яких залежить від діяльності людини: яри, які розвиваються на розораних крутих схилах, але під впливом людини можуть і перестати рости, перетворитися на мертві яри (балки); дюни, які виникають після вирубування лісів на піскових просторах; греблі, які змінюють характер ріки, її рівень, що у свою чергу підвищує базис ерозії приток і сприяє посиленню її акумулятивної діяльності; “могили” в степу; конусоподібні горби, складені з викинутих на поверхню з шахт порід ; залізничні виїмки і насипи; зміни рельєфу при різних будівельних роботах [5, с.65]. Тобто у цьому переліку є і антропогенні, і природно-антропогенні форми

рельєфу та деякі природно-антропогенні геоморфологічні процеси, але чіткої класифікації знову ж таки ще немає.

Через тринадцять років у Києві виходить “Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР)” Володимира Бондарчука. Тут у розділі “Сучасний морфогенез” є лише невеликий параграф “Вплив діяльності населення на перетворення рельєфу”. Автор зазначає навіть категоричніше за П.Тутковського чи М.Дмитрієва, що “наймогутнішим фактором, який змінює поверхню землі, тепер є діяльність населення. Зусиллями багатьох поколінь населення поверхня Землі сильно змінила свій вигляд, створений геологічними процесами” [2, с.232]. В.Бондарчук поділяє форми рельєфу, створені населенням, на додатні і від’ємні та наводить такі їх види, як давні високі могили, горби відвалів у вигляді пірамід, насипи залізниць, закріплені зсуви і яри, перегачені греблями ріки.

Важко сказати, чому В.Бондарчук не розташував детальнішої класифікації антропогенних форм рельєфу у цій книзі, а зробив це у “Основах геоморфології”, виданій того ж 1949 року у Москві. Тут автор говорить, що “вся сума форм рельєфу, створених діяльністю людини, об’єднується у культурний геоморфологічний ландшафт. Найбільш поширеними типами культурного ландшафту є сільськогосподарський, іригаційний, гірничопромисловий і оборонний”[3, с.290]. Це була перша класифікація антропогенного рельєфу на теренах Радянського Союзу.

Серед підручників того часу з географії України дана проблематика не залишена поза увагою у “Географії Українських і сумежних земель”, опрацьованій і складеній Володимиром Кубійовичем, два видання якої вийшли у 1937 і 1943 роках. У розділі II “Геологія”, написаному Юрієм Полянським, знаходимо: “Людина, що стала розмножуватися, опанувала впродовж останніх 10.000 років цілу нашу територію та, діючи в економічному сенсі, поробила великі зміни в первинному укладі рослин і тварин. Вона вирубала ліси, заорала степи та витворила сучасні особливі культурні краєвиди. Вона осушує болота і зрошує пустирища. Вона опановує природу та вже накидає їй свою волю.

Плейстоценова людина була тільки пасивним членом довкілля, теперішня людина стає її паном і трансформатором” [4, с. 77].

Хоча у геоморфологічному розділі III “Рельєф Українських земель”, написаному самим В.Кубійовичем, не йде мова про антропогенний вплив на форми рельєфу чи процеси, зате у наступному, “Морфологічні краєвиди Українських земель”, написаному Стефанією Пашкевич, привернуто увагу до значення діяльності людини для творення ерозійно-яркового краєвиду. Окрім примет підложжя, кліматичних умов, переваги трав’яних формацій при недостатчі лісу, такий краєвид творить “діяльність людини, що нищить і так уже невеликі ліси й розорює суцільний рослинний покрив, який ще найбільше може ставити опір руйнівній діяльності текучої води” [4, с. 103].

Загалом, таке відображення проблеми антропогенного впливу на рельєф тісно пов’язане з розвитком наукових концепцій того часу. Тоді тема взаємозв’язків і взаємовпливів людини та довкілля розроблялась узагальнено, тому що виокремлення конкретних наук, які займатимуться лише певними аспектами цих зв’язків, станеться лише у другій половині XX століття.

20-40-і роки XX ст. вимагають більш детальних досліджень, після яких, цілком можливо, їх віднесуть до періоду зародження антропогенної геоморфології в Україні. Період зародження будь-якої науки характеризується, насамперед, накопиченням фактів, які поки що тільки натякають про можливість створення нової галузі, в якій ще навіть немає назви (термін “антропогенна геоморфологія” запропоновано Е.Фельсом 1957 р.).

У сучасному тлумаченні антропогенна геоморфологія – це наука про створені людиною форми рельєфу і викликані людською діяльністю геоморфологічні процеси. З наведеного вище бачимо, що у першій половині XX ст. Українські географи, геоморфологи, геологи почали приділяти увагу антропогенним і природно-антропогенним формам рельєфу та рельєфоутворюючим процесам. Не дивно те, що акцент робився на ті процеси, які впливають у першу чергу на сільське господарство, адже на той час саме ця галузь була провідною в

економіці України. Але нагромаджувались дані і про перетворення рельєфу внаслідок промислової діяльності. І зрештою, накопиченого матеріалу стало достатньо для перших класифікацій, які є одним з головних завдань наукових досліджень і підтверджують право певної галузі науки на існування.

1. Бируля О. Ріка Бог та її сточище. Матеріали до гідрології ріки та використання її енергії. – Вінниця, філія Всенародної бібліотеки України, кабінет виучування Поділля, 1928. – 82 с.
2. Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР). – К.: Радянська школа, 1949. – 243 с.
3. Бондарчук В.Г. Основы геоморфологии. – М.: Учпедгиз, 1949. – 320 с.
4. Географія українських і сумежних земель/ За ред. В.Кубійовича. – Краків-Львів: Українське видавництво, 1943. – 520 с.
5. Дмитрієв М.І. Рельєф УСРР (геоморфологічний нарис). – Харків: Радянська школа, 1936. – 168 с.
6. Рудницький С. Основи землезнання України. Часть перша. Фізична географія. – Прага, 1923. – 199 с.
7. Рудницький С. Основи землезнання України. Друга книга. Антропогеографія України. – Ужгород: Друкарня оо. Василяян, 1926. – 202 с.
8. Соболев Д. Эскиз геоморфологии Украины// Бюллетень Моск. О-ва испыт. Природы (геолог.), т. VII, в. 3. – 1929. – С. 205-247.
9. Тутковський П. Загальне землезнавство. – Харків: Державне видавництво України, 1927. – 496 с.

ВИВЧЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РЕЛЬЄФ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Діяльність людини вже не одну тисячу років виступає ще й чинником рельєфотворення. Проте лише з 50-х років ХХ століття намітилась, як зауважив Ф.М. Мільков, „антропогенізація“ природознавчих наук, відокремились антропогенні розділи у геології, геоморфології, гідрогеології, кліматології, гідрології суші та біогеографії [28]. Зрозуміло, що тоді ніхто особливо не переймався історією щойноствореної антропогенної геоморфології, однак історія антропогенної геоморфології як науки в Україні постає проблемою тепер, коли з одного боку, накопичено достатньо практичних і теоретичних здобутків, які можна узагальнити й систематизувати, а з іншого, відбувається постійне зростання й урізноманітнення впливу антропогенного чинника, і без знань про особливості антропогенного рельєфотворення у минулому неможливо спрогнозувати майбутні зміни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що саме історії антропогенної геоморфології приділяється мало уваги. Те, як вивчався українськими вченими першої половини ХХ ст. Антропогенний вплив на рельєф, розглядалось нами [23], спробу загалом охарактеризувати розвиток антропогенної геоморфології в Україні зробив Г.І.Денисик [13].

Таким чином, невирішеною у даній проблемі залишається низка питань, головні з яких – періодизація розвитку української антропогенної геоморфології; головні напрямки антропо-геоморфологічних досліджень українських вчених; роль географічних шкіл; а також висвітлення антропогенного рельєфотворення у наймасовіших публікаціях з геоморфології України; зміни засад типізацій і класифікацій антропогенного рельєфу; залучення нових методів геоморфологічних досліджень.

Мета даної статті – на основі аналізу матеріалів, що розглядають антропогенне рельєфотворення в Україні, виявити закономірності й етапи розвитку української антропогенної геоморфології у другій половині ХХ ст., прослідкувати зв'язок із зробленим у цій сфері у першій половині ХХ ст.

Результати досліджень свідчать, що 20-40-і роки ХХ ст. Можна віднести до періоду зародження антропогенної геоморфології в Україні. Період зародження будь-якої науки характеризується, насамперед, накопиченням фактів, які поки що тільки натякають про можливість створення нової галузі, в якій ще навіть немає назви (термін “антропогенна геоморфологія” запропоновано Е.Фельсом у 1957 році [40]).

У першій половині ХХ ст. Українські географи, геоморфологи, геологи почали приділяти увагу антропогенним і природно-антропогенним формам рельєфу та рельєфотвірним процесам. Про вплив людини на ерозійні та флювіальні процеси, створені ними природно-антропогенні форми рельєфу, а також про деякі антропогенні форми рельєфу писав Степан Рудницький, звертався до цих питань Павло Тутковський, йдеться про них і у підручниках з геоморфології України Миколи Дмитрієва і Володимира Бондарчука, підручниках з географії України того часу [33, 37, 14, 6, 9]. Не дивно те, що акцент робився на процеси, які впливають у першу чергу на сільське господарство, адже на той час саме ця галузь була провідною в економіці України. Але нагромаджувались дані і про перетворення рельєфу внаслідок промислової діяльності. І зрештою, накопиченого матеріалу стало достатньо для перших класифікацій, які є одним з головних завдань наукових досліджень і підтверджують право певної галузі науки на існування.

У другій половині ХХ ст. Антропогенний чинник вже вивчається систематично і різносторонньо. Існують різні напрями досліджень: вивчення антропогенного рельєфу (антропогенних і природно-антропогенних форм, процесів, рельєфотвірних відкладів та їх систематизація); вивчення поведінки рельєфу під впливом людської діяльності, особливо оцінка стійкості рельєфу і геоморфологічного ризику; визначення рівня антропогенного навантаження і прогноз подальших змін у природно-антропогенних геоморфологічних системах; пристосування і перетворення рельєфу для потреб містобудування; моделювання за допомогою геоінформаційних технологій.

Підручники з геоморфології України теж містять матеріал про антропогенний рельєф. Про вплив людини на рельєф йдеться у підручнику П.М.Цися „Геоморфологія УРСР“, виданому у Львові 1962 року. Зокрема, про підвищення базису ерозії і посилення акумуляції рік унаслідок створення Дніпровської і Каховської ГЕС та розвиток на берегах Каховського моря форм озерної абразії й акумуляції. Своєрідні техногенні форми створюють залізничні насипи і виїмки, конусоподібні горби порід на Донбасі [38].

Зате у найновішому підручнику з геоморфології України, „Геоморфології Української РСР“, виданій за редакцією І.М. Рослого 1990 року в Києві, прикладній і антропогенній геоморфології присвячено цілий розділ, написаний Е.Т. Палієнком. Зокрема, тут описано характерні ознаки антропогенних змін рельєфу території України, за ступенем цих змін виділено 4 райони (сильно перетвореного, перетвореного, середньо перетвореного і слабо перетвореного рельєфу), подано класифікацію антропогенного рельєфу України на інженерно-будівельний, гірничо-промисловий, агрогенний і селитебний [10].

Класифікації антропогенних форм рельєфу і геоморфологічних процесів подано також у „Пошуковій та інженерній геоморфології“ Е.Т.Палієнка [32].

Антропогенне рельєфотворення розглядається у працях з екологічної геоморфології І.Ковальчука, О.Адаменка, Г. Рудька, В. Стецюка, Ю. Сілецького [1, 20, 36].

Хоча оцінка антропогенного чинника – невід’ємна частина інженерно- та еколого-геоморфологічного аналізу, для розвитку яких доклали значних зусиль саме українські вчені, однак слід визнати, що в Україні галузь антропогенної геоморфології ще цілком не сформувалась, не видано жодної монографії лише з вказаної проблематики. Зате у другій половині ХХ ст. З’явилося багато публікацій, які прямо чи опосередковано торкаються перелічених вище напрямів досліджень антропогенного рельєфу.

Діяльність людини як одна з активних причин зсувоутворення розглядається А.М.Дранніковим ще у 40-х – 50-х роках ХХ ст. [16]. Вплив інженерних споруд на розвиток зсувів

досліджував Г.Г.Великий, який визначив, що головною причиною розглянутих ним зсувів на залізниці є підрізання схилу шляхом влаштування виємок [7]. Барщевський М.Є. вказує на антропогенні причини підтоплення [2]. Він же разом з Р.П.Купрашем та Ю.М.Швидким вивчав антропогенні відклади на території Києва [4], рельєф Києва і проблеми екології [3]. Ю.М.Швидкий досліджує техногенний морфогенез на території цілої України і гірничопромислових районів зокрема [39].

Методика картографування антропогенного рельєфу подана Я.С.Кравчуком [25]. Низка публікацій стосується стійкості рельєфу на урбанізованих територіях, зокрема, Г.Б.Острроверх [29-30].

Різним аспектам антропогенного впливу на довкілля, у тому числі на рельєф, присвячені статті Є.В.Єлисеєвої, а саме динамічній рівновазі в умовах антропогенного впливу, у тому числі кількісній оцінці порушень екологічної рівноваги при антропогенних змінах природних комплексів водойм та природного середовища в умовах розробок мінеральної сировини, техногенним формам рельєфу міста Одеси [17, 18].

Окрім розгляду розвитку антропогенної геоморфології в Україні, Г.І.Денисик на Подільській височині у долині Південного Бугу саме на основі форм рельєфу й особливостей геоморфологічних процесів виділив 6 типів кар'єрно-відвальних геосистем [12] тощо.

За останні десять років в Україні захищено понад півтора десятка кандидатських і докторських дисертацій з географії, присвячених проблемам антропогенного впливу на довкілля. Найбільше дисертацій на цю тему в ландшафтознавстві. У геоморфології досліджувався геодезичний моніторинг техногенного рельєфу [24], інженерно-геоморфологічний аналіз рельєфотвірних процесів [34], морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб [11], які прямо чи опосередковано пов'язані з антропогенним впливом на рельєф.

Особливо хочеться виділити дослідження урбанізованих територій, а саме історії, сучасного стану і перспектив освоєння природно-територіальних комплексів міста Львова й околиць [26], методики ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) [15], ландшафтно-екологічного аналізу

території великих міст (на прикладі міста Рівного) [27] і, особливо, факторів та критеріїв оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) [31].

Тісно пов'язана з досліджуваними проблемами тематика багатьох робіт науково-дослідної лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень, створеної у 1988 р. На географічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Однією з перших тем була „Ландшафтно-архітектурна оцінка рельєфу нової забудови м. Львова“, а серед провідних напрямів досліджень лабораторії – інженерно-геоморфологічний аналіз для потреб містобудування й інженерно-геоморфологічне картографування [21].

Багато уваги у працях геоморфологів львівської школи приділялось антропогенним і природно-антропогенним процесам, зокрема ступеню антропогенної трансформації річкових систем як показнику динаміки рельєфу [22], проблемам сульфатного карсту Львова [5], змінам в озерних екосистемах під впливом антропогенного фактора [19], впливові антропогенних чинників на розвиток і поширення ярів у басейні Дністра [35], антропогенній суфозії у Львові [8].

Підсумовуючи вище сказане, зупинімося на особливостях кожного з етапів розвитку антропогенної геоморфології в Україні. У період зародження (до середини ХХ ст.) звертається увага на антропогенні геоморфологічні процеси у працях класиків української географії, з'являється класифікація антропогенних форм рельєфу В.Бондарчука. Все це засвідчує необхідність поглиблення теоретико-методичної бази, термінологічного апарату і проведення відповідних польових досліджень. Ці проблеми частково були вирішені на наступному етапі – становлення і розвитку (50-80 роки ХХ ст.), коли багато уваги дослідників припало на антропогенні рельєфотвірні процеси, менше – на антропогенні форми рельєфу, однією з провідних тем практично відразу стали особливості антропогенного впливу на рельєф міст та оцінка наслідків цього впливу. Однак попри всі здобутки, не було видано монографій, присвячених тільки антропогенній геоморфології, дослідження якої й надалі залишились швидше складовими досліджень прикладної геоморфології. Тому не дивно, що на наступному

етапі – тимчасового занепаду (з 90-х років ХХ ст. і дотепер) – проблематика антропогенної геоморфології практично розчинилась у еколого- та інженерно-геоморфологічних дослідженнях, не створено детальної класифікації антропогенних геоморфологічних процесів і форм рельєфу для України. Вихід з цієї ситуації – в розробці нових напрямів, зокрема, пов'язаних з вивченням архітектурного рельєфу.

1. Адаменко О., Рудько Г., Ковальчук І. Екологічна геоморфологія. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 411 с. 2. Барщевский Н.Е. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с подтоплением отдельных территорий Украинской ССР // Физическая география и геоморфология. – 1989. Вып. 36. – С. 37-44. 3. Барщевский Н.Е., Купраш Р.П. Рельеф территории Киева и проблемы экологии // Геологический журнал. – 1991. - №2. – С. 3-14. 4. Барщевский Н.Е., Купраш Р.П., Швыдкий Ю.Н. Геоморфология и рельефообразующие отложения г.Киева. – К.: Наукова думка, 1989. – 195 с. 5. Богуцький А.Б., Волошин П.К. Проблеми вивчення сульфатного карсту Поділля // Вісник Льв. У-ту. Сер. Геогр. – 1994. Вип.19. – С. 155-161. 6. Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР). – К.: Радянська школа, 1949. – 243 с. 7. Великий Г.Г. К вопросу о влиянии инженерных сооружений на развитие оползней. – Львов : Льв. Геолог. О-во при госуниверситете им. И.Франко, 1959. – 25 с. 8. Волошин П. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки // Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Геогр. – 2001. Вип.28. – С. 42-46. 9. Географія українських і суміжних земель / За ред. В. Кубійовича. – Краків-Львів : Українське видавництво, 1943. – 520 с. 10. Геоморфология Украинской ССР : Учеб. Пособие / Под ред. И.М.Рослого– К.: Вища школа, 1990.– 287 с. 11. Горішний П.М. Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля): Автореф. Дис...канд. геогр. Наук:11.00.04 / ЛДУ. – Львів, 1998. – 19 с. 12. Денисик Г.И. Воздействие горнодобывающей промышленности на геоконплексы долины Южного Буга в пределах Подольской возвышенности // Физическая география и геоморфология. – 1979. Вып. 21. – С. 65-68. 13. Денисик Г.І. Антропогенна геоморфологія України // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф. – Львів, 1997. – С. 26-28. 14. Дмитрієв М.І. Рельєф УСРР (геоморфологічний нарис). – Харків: Радянська школа, 1936. – 168 с. 15. Дмитрук О.Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва): Автореф. ... канд. Геогр. Наук : 11.00.11 / Київський університет

імені тараса Шевченка. – К., 1993. – 22 с. 16. Дранников А.М. Опозни. Типы, причины образования, меры борьбы. – К.: Изд. Отдел Укргипросельстроя, 1956. – 102 с. 17. Елисеєва Е.В. Динамическое равновесие в условиях антропогенного воздействия на природную среду // Тез. Докл. Всесоюзн. Техн. Совещ. По динамике берегов водохранилищ, их охране и рац. Использованию. – Черкассы, 1979. – Кн.4. – С. 37-40. 18. Елисеєва Е.В. Техногенные формы рельефа в пределах г. Одессы // Тез. Докл. Всесоюзн. Конф. „Проблемы инженерной географии“. – М., 1987. – С. 123-125. 19. Карпенко Н.І. Зміни в озерних екосистемах під впливом антропогенного фактора // Вісник Льв. Ун-ту. Сер. Геогр. – 1994. Вип.19. – С. 110-116. 20. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Інститут українознавства, 1997. – 440 с. 21. Ковальчук І., Кравчук Я. Кафедри геоморфології Львівського національного університету – 50 // Вісник Льв. Ун-ту. Сер. Геогр. – 2001. Вип.28. – С. 3-16. 22. Ковальчук І.П., Штойко П.І. Степень антропогенной трансформации речных систем как показатель динамики рельефа // Географические проблемы освоения Вост. Районов СССР. – Иркутск, 1984. – С. 56-59. 23. Колтун О. Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х років ХХ століття // Історія української географії. – 2002. Вип.1(5) . – С. 53-56. 24. Кравців С.С. Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу (на прикладі Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну): Автореф. Дис... канд. Техн. Наук: 11.00.11 / Техн. Ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1995. – 18 с. 25. Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 1991. – 144 с. 26. Круглов И.С. История, современное состояние и перспективныосвоения природных территориальных комплексов города Львова и его окрестностей: Автореф. Дисс. ...канд. Геогр. Наук: 11.00.01 / Ин-т географии НАНУ. – К., 1992. – 22 с. 27. Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м. Рівного): Автореф. Дис. ... канд. Географ. Наук: 11.00.11 / КНУ. – К., 2000. – 19 с. 28. Мильков Ф.В. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние // Влияние человека на ландшафты. – М.: Мысль, 1977. – С. 11-27. – (Вопросы географии; Сб. 106). 29. Островерх Г.Б. До питання стійкості геоморфосистем урбанізованих територій // УГЖ. – 1997. – №1. – С. 23-28. 30. Островерх Г.Б. Комплексний аналіз рельєфу при інженерно-геоморфологічних дослідженнях урбанізованих територій // УГЖ. – 1997. - №2. – С. 22-30. 31. Островерх Г.Б. Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва): Автореф. Дис. ... канд. Геогр. Наук: 11.00.04 /

НАНУ, Ін-т географії. – Київ, 1999. – 17 с. 32. Палиєнко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 200 с. 33. Рудницький С. Основи землезнання України. Часть перша. Фізична географія. – Прага, 1923. – 199 с. 34. Рудько Г.І. Інженерно-геоморфологічний аналіз рельєфоутворюючих процесів (на прикладі Карпатського, Кримського та Кавказького регіонів): Автореф. Дис. Докт. Географ. Наук: 11.00.04 / НАНУ, Ін-т географії. – К., 1996. – 55 с. 35. Симоновська М.Я. Вплив антропогенних чинників на розвиток і поширення ярів у басейні Дністра // Вісник Льв. Ун-ту. Сер. Геогр. – 1998. Вип.22. – С. 132-135. 36. Стецюк В., Сілецький Ю. Основи екологічної геоморфології. – К.: Четверта хвиля, 2000. – 368 с. 37. Тутковський П. Загальне землезнавство. – Харків: Державне видавництво України, 1927. – 496 с. 38. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид-во Льв. Ун-ту, 1962. – 224 с. 39. Швидкий Ю.М. Дослідження техногенного морфогенезу на території України // Фундаментальні географічні дослідження (стан, проблеми, напрямки). Тези доп. Наук. Конф. – К., 1994. – С. 203-204. 40. Fels E. Anthropogene Geomorphologie // Scientia. – 1957. – 92, №10. – S. 255-260.

Матеріали для теми
“Еволюція антропогенного впливу на рельєф”

АНТРОПОГЕННІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОЛИНИ
ПІВДЕННОГО БУГУ (ВЕРХНЯ ТЕЧІЯ)

Південний Буг належить до найбільших рік України, проте ступінь вивченості його долини, особливо верхів'їв, не можна вважати достатньою. Поряд з питаннями суто теоретичними (етапи розвитку долини, кількість терас та їхні особливості тощо) останні десятиліття поставили питання прикладні, які стосуються освоєння цієї території, видів, тривалості, інтенсивності й наслідків антропогенного втручання.

Комплексну характеристику природи Поділля та її антропогенних змін здійснив Г.І. Денисик [9]. Ним же були проведені дослідження стану ріки, які засвідчили негативні тенденції розвитку екосистеми долини Південного Бугу [8]. У плані вивченості найбільш пощастило тій частині долини, що входить до території міста Хмельницький, зокрема, нещодавно здійснено комплексну характеристику геологічної будови, рельєфу, рослинності, ґрунтів, рівня селитебного навантаження, забруднення окремих компонентів довкілля [6]. Однак більша частина долини ще потребує досліджень і відповідних оцінок та узагальнень. Таким чином, головна мета дослідження – з'ясування спектру та класифікація різновидів антропогенних перетворень верхньої частини долини Південного Бугу, їхньої просторово-часової диференціації та тенденцій розвитку.

Розпочнімо з конкретизації об'єкта дослідження. До верхньої течії (верхів'їв) Південного Бугу відноситься, як вважає П.Ф. Гожик, частина долини цієї ріки від витoku в селі Холодець Волочиського району до села Голосків Летичівського району Хмельницької області, де долина звужується і різко змінює напрямок [7]. У селі Русанівка (2 км на північ від Голоскова) на денну поверхню в долині вже виходять граніти – кристалічні породи фундаменту Українського кристалічного щита, які видобуваються у місцевому кар'єрі. У геоморфологічному районуванні це ще й межа Подільської та Придніпровської височини. Довжина долини у цих межах приблизно 75 км.

До річкової долини відносимо територію між двома вододілами включно з руслом, заплавою, надзаплавними терасами і корінним схилом.

Згідно поставленої мети, алгоритм дослідження такий: 1) окреслення з кола антропогенних перетворень довкілля тих, які проявляються безпосередньо в долині Південного Бугу; 2) їхня класифікація за різними ознаками; 3) дослідження змін у кожному класі у просторі і часі.

До типових перетворень у річкових долинах належать зміни абсолютних висот поверхні, нівелювання природних і створення антропогенних граней; створення антропогенних форм рельєфу; зміни перебігу природних процесів; прямі й опосередковані зміни рослинного покриву; заміна природної фауни синантропною; перетворення ґрунтів на техноземи і заміна їх штучними покриттями; зміни водного режиму рік і конфігурації русел; зміни хімізму поверхневих і підземних вод; забруднення води, ґрунтів, повітря; створення штучних фізичних полів, які впливають на породи й мікроклімат.

Ці перетворення можна класифікувати насамперед за приуроченістю до того чи іншого типу місцевості (субаквального, заплавного, терасового, схилового); за компонентами (перетворення геолого-геоморфологічної основи, ґрунтів, флори, фауни, поверхневих і підземних вод); за видом діяльності людини, що спричинив ці перетворення (будівництво, видобування корисних копалин, сільське господарство, меліорація, військово-оборонні потреби, забезпечення релігійних обрядів, охорона здоров'я, туризм і рекреація, забезпечення функціонування інженерної інфраструктури).

Просторові зміни у виділених класах стосуються динаміки числових параметрів (площі, довжини тощо) і заміщення природних територіальних одиниць антропогенними (культурними).

Аналіз часових змін ґрунтується на історичній періодизації, зокрема, розглядаються зміни довкілля на доісторичному (археологічному) етапі розвитку суспільства та на історичному етапі. З цієї причини у дослідженні, окрім традиційних методів природничих наук, використано метод

інтерпретації археологічної, історичної та статистичної інформації.

Відразу зауважимо, що ретельний аналіз змін усіх долинних ландшафтів у цілому та їхніх компонентів зокрема є занадто обширним завданням, щоб вирішити його в межах однієї статті. Тому більша увага приділяється оцінці перетворень форм рельєфу і рельєфотвірних процесів, позаяк саме рельєф разом з геологічними породами – твердий фундамент ландшафтів і головний чинник їхнього відособлення [16]. Стосовно часу, то розглядається період до промислового розвитку досліджуваної території, тобто до XIX ст.

Зараз у верхній частині долини Південного Бугу розташовані такі населені пункти: села Холодець, Купіль, Чернява, Кушівка, Глядки, Наволенськ, Крачки, Захарівці, Ляпинці, Вовча Гора, селище міського типу Чорний Острів (до середини XVI ст. – Чорний Городок), села Мар'янівка, Мартинівка, Грузевиця, Олешин, місто Хмельницький (до XIX ст. – Плоскирів, з початку XIX ст. і до 1954 р. – Проскурів; до середини XX ст. на його території було саме місто і ще не приєднані села Гречани, Заріччя, Лезневе, Ракове), села Копистин, Богданівці, Червона Зірка, Масівці, Пирогівці, Голосків. Кількість мешканців приблизно 280 тис.

Загалом територія Поділля освоєна предками людини ще з раннього палеоліту. Проте аналіз місцезнаходжень пам'яток культур різного віку саме в долині Південного Бугу показує, що віднести ці землі до давно освоєних проблематично. Так, у верхній частині долини Південного Бугу немає пам'яток не лише палеолітичних чи мезолітичних, а й неолітичних [2]. Більше того, згідно до [1], на досліджуваній території досі не виявлені пам'ятки пізніших культур, які залишили багато свідчень про себе на сусідніх територіях (трипільська культура і культура шнурової кераміки енеоліту, білогрудівська і тшинецько-комарівська культури бронзового віку, чорноліська культура раннього залізного віку). Лише в селі Голосків знайдені знаряддя праці мідного віку, а на східній околиці села Русанівці – поселення розвинутого трипільля [10].

Відсутність палеолітично-неолітичних пам'яток можна пояснити тим, що відклади туронського ярусу крейдової системи,

які містять крем'яні конкреції і прошарки кременів – головне джерело для знарядь давніх людей цього регіону, – залягають глибоко (мінімум – на глибині 20 м на півночі) або й зовсім відсутні [11, 13]. Південний Буг розмив лише пухккі відклади квартиру та частково неогену і палеогену, на відміну від долин на північ (басейн Горині) і на південь (басейн Дністра), де є відслонення крейдових відкладів і численні підземні виробки в них. Відсутність пам'яток культур енеоліту–ранньозалізного віку пояснити важче. Таким чином, природні умови в доісторичний час не сприяли антропогенному перетворенню долини Південного Бугу, пов'язаного з видобуванням корисних копалин. Загалом, до скіфського часу долина зазнавала мінімальних антропогенних втручань. Можна лишень припустити, що на привододільних територіях з неоліту були поля мешканців поселень давніх землеробів, розташованих північніше і південніше долини Південного Бугу. Наприклад, у селі Педоси, яке лежить 4 км на південь від Південного Бугу, знайдені крем'яні неолітичні знаряддя [10]. На межі досліджуваної нами території знаходяться згадані вище пам'ятки з сіл Голосків і Русанівці.

Більшого впливу почала зазнавати долина вже у скіфський час (VII–II ст. до н.е.). Так, на лівобережній першій надзаплавній терасі Південного Бугу навпроти села Копистин виявлені два поселення скіфського часу на відстані 800 м одне від одного [10]. У багатьох населених пунктах і на їхніх околицях є чи були, та зафіксовані у писемних джерелах кургани (села Глядки, Копистин, Пирогівці, Голосків, місто Хмельницький), щоправда, їхній вік не уточнюється [5, 10].

Залишила пам'ятки і черняхівська культура (II – V ст. н.е.). На південній околиці села Пирогівці було поселення цієї культури, інші найближчі до нашої території пам'ятки – поселення поблизу села Русанівці та могильник (10 поховань) у селі Рідкодуби за 4 км на південь від Південного Бугу [10]. Зауважимо, що у [4] є вказівки лише на черняхівські пам'ятки, а до того часу долина Південного Бугу, як і в кам'яному й мідно-бронзовому віках, – *tabula rasa* [3, 4].

Отже, в доісторичний період верхів'я долини Південного Бугу зазнали значно менших перетворень, ніж долини його

правих і лівих приток, а про існування безпосереднього впливу на долину Південного Бугу можна говорити, лише починаючи зі скіфського часу. Зміни торкнулися першої надзаплавної тераси і корінних схилів. З цього часу, очевидно, можна стверджувати про зміни долини, викликані будівництвом, сільським господарством і забезпеченням релігійних обрядів. Найдавніші антропогенні форми рельєфу, які дійшли до наших днів, – це кургани.

Історичний етап починається на нашій території зі Середньовіччя. На жаль, писемні джерела IX–XIII ст. не згадують жодного з населених пунктів у верхній частині долини Південного Бугу. Існує, щоправда, версія про існування у часи Київської Русі міста Глезнів над Богом (тепер це мікрорайон Лезневе у Хмельницькому) [17]. Тож знову доводиться звернутися до археології. За 2 км на захід від села Голосків знайдено поселення давньоруського часу; слабо збережене городище з валами і ровами, а також уламки кераміки, датовані XIII ст., знайдені в околицях села Копистин [10]. Як бачимо, з цього часу починаються антропогенні зміни довкілля, викликані військово-оборонними потребами, у першу чергу, створюються нові форми рельєфу, додатні (вали) та від’ємні (рови) за морфологією.

Посилюється цей різновид впливу вже у XIV ст., а особливо XV ст., коли дерев’яно-земляні фортеці (замки) на Південному Бузі споруджують цілеспрямовано. До 1366 р. належить перша писемна згадка про Чорний Острів [12]. Ще до того часу тут була фортеця на мисі між Мшанцем і Південним Бугом. Дуже схоже укріплення з валами і дерев’яним частоколом існувало у Плоскирові на острові серед боліт заплави, при впадінні річки Плоскої у Південний Буг (перша писемна згадка 1493 р. [12]). Для забезпечення кращої оборони мешканці змінили природну гідромережу, створивши рів – рукав Плоскої [18].

За даними кінця XIX ст., були сліди замку і в селі Глядки [10], а У. фон Вердум у своєму описі мандрів Україною 1670-1672 років згадує не лише замки у Плоскирові і Чорному Острові, але й у Манівцях. Це село стояло “серед боліт, оточене частоколом, а також з малим укріпленням ... з валами, ровом, частоколами” [5].

Окрім названих поселень, У. фон Вердум згадує також села Пирогівці, Копистин, Грузевиця, Купіль (перша згадка про це село належить до 1573 р. [12]). В інших джерелах знаходимо згадки про Олешин (Голешин, 1521р.), Лезневе, Заріччя, Чернява (друга половина XVII ст.) [12, 18, 20]. Тому XV–XVII ст. – це час інтенсивного зростання не тільки військово-оборонного впливу на ландшафти долини Південного Бугу, але й у першу чергу загального селитебного навантаження (існує майже половина сучасних населених пунктів), яке веде за собою зростання площ під сільськогосподарськими угіддями і скорочення площ з природною рослинністю. На жаль, політичні події неодноразово перетворювали Верхнє Побужжя й усе Поділля на пустку, коли у цілому повіті було кілька тисяч мешканців. Так, за люстрацією 1662 р. у Плоскирові було 12 мешканців, а села Олешин, Лезневе, Заріччя – взагалі без мешканців [20]. З урахуванням цього доводиться визнати, що за розглянутий проміжок часу історичного етапу антропогенний вплив на долину ріки залишався незначним, хоча й більшим, ніж на доісторичному етапі.

Окремо слід виділити зміни русла і заплави через спорудження ставків. Одним з найдавніших є став на Південному Бuzі при впадінні Плоскої (зараз це Хмельницьке водосховище), який використовували і з оборонною метою [18]. У згаданій люстрації 1662 р. йдеться і про те, що оскільки мешканців у вказаних селах немає, то стави і млини пусті. Отже, станом на другу половину XVII ст. ставки були тут досить поширені. З часом, у XIX–XX ст. інтенсивний розвиток ставкового господарства призведе до того, що на численних проміжках долина Південного Бугу і долини його приток перетворяться на суцільні каскади ставків [9].

У XVIII ст. потреба в оборонних спорудах відпадає і вони або розбираються місцевими мешканцями, або нищаться природними процесами. Зокрема, на плані Проскурова 1800 р. замок ніяк не позначений, лише довкола передмістя ще збереглися вали, але на планах через чверть століття не було і їх []. Кількість населення більш-менш стабілізується, проте становить до 10 тис. мешканців, найбільшим населеним пунктом стає Проскурів. Зростання селитебного навантаження можна

простежити на його прикладі: острівне укріплення XV ст. займало площу 10-12 га, а місто на початку XIX ст. – 86 га []. І міські, і сільські тогочасні ландшафти характеризувалися одноповерховою забудовою, без чітких вулиць, значні площі припадали на городи. Найбільших змін зазнала, як і на попередніх етапах, перша надзаплавна тераса Південного Бугу.

Таким чином, станом на кінець XVIII ст. терасові, значна частина заплавних і схилових місцевостей верхів'їв долини Південного Бугу були перетворені на антропогенні ландшафти, які, згідно класифікації [], належать до таких класів: сільськогосподарські (польові, лучно-пасовищні, садові), водні (ставки), селитебні (сільські, міські), белігеративні (кургани, вали). Що стосується інших класів, то на той час дороги не мали штучного покриття, не було торфорозробок (з'являться лише у XX ст. []), кар'єрів, де б видобували будівельну сировину (і в пізніший час такі виробки будуть робити не на схилах долини Південного Бугу, а на схилах його приток і балок), хіба на півночі, де поширені неогенові піски, їх стихійно видобували у ямах []. Тому навряд чи доцільно говорити про поширення промислових і дорожніх антропогенних ландшафтів. Найбільшу площу займали сільськогосподарські ландшафти.

1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо) / Э.А. Балагури, Л.И. Крушельницкая, В.М. Конопля и др.; Отв. ред. А.П. Черныш. – К.: Наукова думка, 1990. – 188 с.

2. Археология Украинской ССР. Т. 1. Первобытная археология / Под ред. И.И. Артеменко; Отв. ред. тома Д.Я. Телегин. – К.: Наукова думка, 1985. – 568 с.

3. Археология Украинской ССР. Т. 2. Скифо-сарматская и античная археология / Под ред. И.И. Артеменко; Отв. ред. тома С.Д. Крыжицкий. – К.: Наукова думка, 1986. – 592 с.

4. Археология Украинской ССР. Т. 3. Раннеславянский и древнерусский периоды / Под ред. И.И. Артеменко; Отв. ред. тома В.Д. Баран. – К.: Наукова думка, 1986. – 576 с.

5. Вердум У. Щоденник // Жовтень. – 1983. – №10. – С. 89-105.

6. Геоекологічний моніторинг урбосистеми Хмельницького / Т. Дзюблюк, І. Ковальчук, О. Колтун та ін.; За ред. проф. І.Ковальчука. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 108 с.

7. Гожик П.Ф. Геоморфологічна будова долини р. Південного Бугу // Географічні дослідження на Україні. – 1971. Вип. 3. – С. 67-74.

8. Денисик Г.І. Південний Буг // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 1.

9. Денисик Г.І. Природнича географія Поділля. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184 с.

10. Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області / І.С. Винокур, А.Ф. Гуцал, С.І. Пеняк та ін. – К.: Наукова думка, 1984. – 224 с.

11. Инженерные изыскания на участках / Хмельницкий отдел комплексных изысканий УкрГИИНТИЗа (з 1991 р. – „Хмельницькийбудрозвідання“). – Инв. №№ 102-2108. – Хмельницкий, 1972-1998.

12. Історія міст і сіл Української РСР. Т. 14. Хмельницька область / Голова головної редколегії П.Т. Тронько, голова редколегії тому М.І. Мехеда. – К.: УРЕ, 1971. – 708 с.

13. Коваль В.П. Геологическая карта Хмельницкой области. Масштаб 1:500 000 / Схема комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов Хмельницкой области. – Хмельницкий: Подольская инженерно-геологическая и гидрогеологическая партия, 1975.

14. Колтун О. Історичний аспект досліджень антропогенних змін рельєфу міста Хмельницького // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. Вип.29. Ч.1. – С. 148–152.

15. Ласкарёв В.Д. Общая геологическая карта Европейской России. Лист 17-й // Тр. геол. к-та. Нов. сер. – 1914. Вып.77. – 710 с.

16. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібн. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.

17. Назаренко Є. Супутники Пłosкирова // Пłosкирів. – 1993. – 17 лютого.

18. Назаренко Є. Давній Пłosкирів // Пłosкирів. Пłosкирів. Хмельницький (Фактографічний матеріал). – Хмельницький: Поділля, 1993. – С. 17–21.

19. Торфяной фонд Украинской ССР. – Книга 3. – М.: Изд-во ин-та „Гипроторфразведка“, 1969. – 237 с.

20. Proskurów // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Tom IX. – Warszawa: Wiek, 1888. – S. 53–57.

Матеріали для теми
“Класифікації антропогенного рельєфу”

АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ
АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ

Розробка класифікацій (типізацій, систематизацій) антропогенних форм рельєфу є необхідною умовою для кращого вивчення впливу людської діяльності на рельєф, запобігання прояву небажаних процесів, а також для розвитку антропогенної геоморфології як повноцінної галузі. Головною проблемою виступає оптимальність вибору ознак та критеріїв класифікацій.

Існує кілька десятків класифікацій антропогенних форм рельєфу. Їх узагальнення зробив, зокрема, Е.Т. Палієнко. Він вказав на існування груп класифікацій антропогенного рельєфу за видами діяльності і за генетичним принципом [10]. С.С. Черноморець поділив класифікації антропогенного рельєфу на загальні і галузеві, регіональні і не прив'язані до території, вказав на десять ознак типізації антропогенних форм, виділяючи галузевий і технологічний підходи при створенні генетичних класифікацій [18]. Л.Л. Розанов розрізняє такі головні принципи їх побудови: генетичний, морфогенетичний, вид впливів, характер впливів, вид і характер впливів разом [11].

Нез'ясованим залишається те, яка ж ознака є оптимальною для класифікацій антропогенних форм рельєфу, поза увагою опинилися також структура самих класифікацій та використання сучасних ідей щодо теорії класифікацій. Тому в даній статті робиться спроба вирішити поставлені питання.

Як відомо, рельєф – це сукупність нерівностей (форм) земної поверхні. За сучасними уявленнями рельєф часто розглядають і як тривимірне тіло, а також як інформаційну систему, яка дає уявлення про хід процесів у географічному просторі в єдиній системі з іншими компонентами середовища [17]. Антропогенний рельєф – це сукупність нерівностей земної поверхні, утворення чи зміна яких пов'язані з діяльністю людини [13]. Його ще визначають як штучний рельєф [6], конструктивний рельєф [8].

Виходячи з самого визначення антропогенного рельєфу, можна передбачити, за якими ознаками його класифікувати (типізувати). Насамперед, як і для природного рельєфу, це будуть вік, походження (генезис) і будова (морфологія). Також форми антропогенного рельєфу можна поділяти за ступенем перетворення (зміни) первинного природного рельєфу, за господарським призначенням, стійкістю до природного чи антропогенного навантаження тощо.

Вік антропогенного рельєфу визначають абсолютний і відносний. Взагалі, перевага цього типу рельєфу у тому, що його вік майже завжди можна точно встановити. Для класифікації за генетичним принципом потрібно враховувати два аспекти: по-перше, створена певна форма прямо (за допомогою технічних засобів) чи опосередковано (через вплив людської діяльності на рельєфотвірні процеси); по-друге, до якої сфери діяльності вона належить (транспортне чи гідротехнічне будівництво, сільське господарство тощо). Якісні морфологічні показники можуть мати різний ступінь узагальнення. Так, більш загальним буде поділ антропогенних форм рельєфу на додатні чи від'ємні (аккумулятивні чи денудаційні); лінійні, площинні чи точкові; а також за їх розміщенням відносно поверхні землі та води. До більш конкретних кількісних морфологічних показників належать форма, розміри (довжина, висота, ширина, об'єм), крутість окремих елементів тощо.

Розглянемо детальніше кілька відомих на пострадянському просторі класифікацій антропогенного рельєфу.

Класифікацій, які враховують вік, існує небагато. Одна з них – класифікація стадій розвитку техногенних форм рельєфу, яку запропонували О.М. Азбукіна і М.П. Федоров. Автори виділяють чотири стадії: 1) ембріональна (зародження); 2) прогресивна (юності); 3) максимального розвитку (зрілості); 4) регресивна, або реліктова (дряклості) [1]. І.М. Рослий поділяє антропогенні форми рельєфу за віком на реліктові (кургани, земляні вали), приховані (гірничі виробки), відкопані (стоянки первісної людини тощо) [12].

Одні з перших класифікацій антропогенного рельєфу зробив В.Г. Бондарчук у 1949 р. У “Геоморфології УРСР

(геологічний розвиток рельєфу УРСР)” форми рельєфу, створені населенням, поділено на додатні і від’ємні та наведено такі їх види, як давні високі могили, горби відвалів у вигляді пірамід, насипи залізниць, закріплені зсуви і яри, перегачені греблями ріки [2]. У “Основах геоморфології” В.Г. Бондарчук зазначає, що „вся сума форм рельєфу, створених діяльністю людини, об’єднується у культурний геоморфологічний ландшафт. Найбільш поширеними типами культурного ландшафту є сільськогосподарський, іригаційний, гірничопромисловий і оборонний“ [3, с. 290]. Як бачимо, класифікаційною ознакою у першому випадку є морфологія, у другому – генезис.

А.С. Девдаріані виділив природні і штучні форми рельєфу, та перехідні між ними здичавілі, окультурені, збуджені форми рельєфу [6]. До штучних, або техногенних форм рельєфу, які створені безпосередньо людиною за допомогою знарядь праці належать виїмки, насипи, планування, котловани, кар’єри, відвали тощо. Цікавим є зауваження автора стосовно споруд як утворень абсолютно чужих природному рельєфу, на відміну від штучних форм рельєфу, які стають частиною природного рельєфу і розвиваються разом з ним під впливом тих самих природних агентів. Закинуті штучні форми стають здичавілими і пристосовуються до природного рельєфу. До окультурених належать природні форми рельєфу, змінені людиною за допомогою знарядь праці. Антропогенні форми, збуджені людською діяльністю, що переломилась через природні процеси, називаються збудженими (зсуви, просадки). Таким чином, ця класифікація антропогенного рельєфу належить до генетичних.

Типовим для класифікацій антропогенного рельєфу є поєднання кількох ознак, особливо генезису і морфології. Так, О.І. Спиридонов у загальній систематиці рельєфу за джерелами енергії рельєфотворення і за характером зумовлених ними переміщень речовин земної кори розрізнув 4 класи: ендегенний, екзогенний, космогенний, антропогенний [15, 16]. Далі поділ йде за агентами рельєфотворення, його спрямованістю, у дрібних таксономічних одиницях враховують літологічні ознаки і зовнішній вигляд рельєфу. На відміну від трьох інших класів, для антропогенного рельєфу важливим є характер цілеспрямованої діяльності населення, тому антропогенний (штучний) рельєф

автор поділив на три типи: пов'язаний з виробництвом, пов'язаний з будівництвом, пов'язаний з іншими видами діяльності населення. Кожен тип поділяється на родини (наприклад, у першому типі: пов'язаний з сільськогосподарським виробництвом і меліорацією та пов'язаний з промисловим виробництвом і видобуванням корисних копалин). У кожній родині автор виділяє два роди – вироблений і насипний, до яких належать певні види форм антропогенного рельєфу.

Ф.М. Мільков поділяє антропогенні форми рельєфу на класи, категорії, типи. Шість класів виділені на основі сфер господарювання (гірничий, селитебний тощо); категорії враховують цілеспрямованість створення цих форм, тому їх дві: прямих (вироблений і насипний типи) і супутніх (ерозійний, еоловий, зсувний та інші типи) форм рельєфу [7].

Спільні риси з попередньою класифікацією має класифікація антропогенного рельєфу, запропонована П.Ф. Молодкіним. Автор виділяє дві групи типів – створені при прямому і непрямому впливі на природний рельєф. У першій групі є знову ж таки два типи – вироблений і насипний, у другій – шість типів (ерозійний, акумулятивний, обвальнов-зсувний та ін.). У кожному типі, за винятком еолового і просадково-суфозійного, форми поділяються за розміщенням відносно поверхні землі і води (поверхневі, підземні, підводні) [8]. Тому, хоча автор називає свою класифікацію генетичною, так само, як це робить О.І. Спиридонов, її цілком можна віднести до морфогенетичних, бо увага приділена і походженню, і морфології.

Згодом П.Ф. Молодкін створив окремо морфологічну і генетичну класифікації. У першій антропогенні форми рельєфу поділено на типи і підтипи: додатний тип з плоским, пасмовим, горбистим і куполоподібним підтипами, від'ємний з незамкнутим і замкнутим підтипами; форми у підтипах поділяються на створені при прямому впливові на рельєф і створені при непрямому впливові. У генетичній класифікації антропогенні форми рельєфу розподілені в групи типів, підгрупи, типи, підтипи, форми. Проте типи й підтипи екзогенних форм рельєфу, створених під прямим впливом людини, швидше виділені за морфологічною ознакою, аніж за генетичною, бо йде

мова про вироблений, насипний, наливний типи з поверхневим, підземним, підводним підтипами [9].

Уже згадувані О.М. Азбукіна, М.П. Федоров за морфогенетичним принципом вирізняють скульптурну й акумулятивну категорії, у кожній з них – форми площинного поширення, лінійного простягання, точкові, які у свою чергу поділяють на субаеральні, субтеральні, субаквальні [1].

До морфогенетичних належить також класифікації Е.Т. Палієнка, який поділив антропогенні форми рельєфу за видами господарської діяльності на техногенні інженерно-будівельні, техногенні гірничопромислові і агрогенні, а у кожному з цих типів виділив також вироблені і акумулятивні форми [10]. Е.Т. Палієнку належить і класифікація антропогенного рельєфу України у підручнику “Геоморфологія Української РСР”, де окрім трьох вищеназваних типів є ще четвертий – селитебний, який теж поділяється на вироблений і акумулятивний роди, а ті, у свою чергу, – на давній і сучасний види [4].

У 90-х роках ХХ ст. Спостерігається тенденція відносити до антропогенних форм рельєфу також будівлі і споруди. У класифікації об’єктів інтегральної геоморфологічної поверхні Л.Л. Розанов дотримується морфогенетичного принципу і поділяє їх спочатку за походженням і ступенем розвитку на первинні (природні непорушені форми рельєфу і природні форми рельєфу з частково порушеним ґрунтовим покривом) і вторинні (природно-техногенні і техногенні) [11]. Техногенно-природні об’єкти розрізняють за ступенем подібності природному рельєфу на змінні (перетворені техногенною діяльністю природні форми земної поверхні, які зберегли в основному свій природний вигляд) і новоутворені (результат знову збудованих і нових для конкретного району геоморфологічних процесів, зумовлених господарською діяльністю людини). До техногенних належать штучні форми рельєфу і рельєфоїди. Перші створені головним чином у результаті цілеспрямованого техногенного впливу і мають схожі риси з природними, складені з переміщеного, зміненого природного матеріалу, другі ж – це різні інженерні споруди чи технічні пристрої, які розглядаються як рельєфоподібне морфоутворення і складені синтетичним матеріалом. Кожен з типів вторинних об’єктів поділяється (якщо

це можливо) на гіпергіпсометричні, гіпогіпсометричні та гіпсометрично змішані. Отож, цю класифікацію також можна віднести до морфогенетичних.

У запропонованій С.Ф. Савчиком типізації техногенних форм рельєфу (ТФР) за характером виконуваних ними функцій у природно-соціальних системах серед 9 функцій поряд з традиційними (переміщення речовин чи вилучення корисних копалин) є такі функції, як субстрат для ведення різних видів господарської діяльності, житлової та іншої забудови, захист від несприятливих природних явищ, багатофункціональне корисне навантаження, яким відповідатимуть ТФР субстративних поверхонь (намивні і насипні тераси, котловани), ТФР захисних споруд (дамби, берегові укріплення), ТФР будинків і споруд [14].

Наведені класифікації підштовхують до висновку, що поєднання морфогенетичних ознак домінує, при чому перевага надається генезису. Слід зазначити, що часто вид антропогенного впливу і генезис розглядаються як окремі ознаки, хоча походження антропогенної форми рельєфу пов'язане саме з певним видом господарської діяльності, тому рельєф, створений під впливом будь-якого виду діяльності людини, необхідно називати за цим конкретним видом діяльності або галузі виробничої чи невиробничої сфери (сільське господарство веде до утворення сільськогосподарських форм, видобування корисних копалин – до гірничопромислових форм тощо).

Вплив, його характер, сила чи інтенсивність цілком можуть бути класифікаційними ознаками, але у тому випадку, коли розглядатиметься вплив антропогенних форм рельєфу на довкілля. Вплив зовнішнього середовища як класифікаційну ознаку доцільно використовувати для класифікацій не антропогенних форм рельєфу, а рельєфотвірних чинників. При вивченні антропогенних форм важливою є їхня реакція на такий вплив, тому класифікаційними ознаками виступатимуть стійкість, інертність, пластичність антропогенних форм рельєфу тощо.

Повертаючись до генезису і морфології антропогенного рельєфу, зауважимо, що досить часто при різних видах господарської діяльності утворюються практично однакові форми (наприклад, насипи – дорожні, гребель, оборонних валів).

Тому в класифікаціях доцільно робити більший акцент на морфологію.

Структурі наведених класифікацій властива ієрархічність: вони побудовані за принципами таксономії. Переважно новий таксономічний рівень називають за класифікаційною ознакою (за розміщенням відносно поверхні землі, за ступенем подібності природному рельєфу тощо), у інших випадках таксони мають назви (клас, тип тощо). Зокрема, клас, категорія, тип, форма рельєфу в класифікації Ф.М. Мількова; групи типів, підгрупи типів, типи, підтипи, форми в одній з класифікацій П.Ф. Молодкіна; тип, родина, рід, форма в класифікації О.І. Спиридонова. Таким чином, згаданим класифікаціям властива ще й багаторівневність, тоді як класифікаціям антропогенних форм рельєфу за віком, а також раннім морфологічним і генетичним класифікаціям властива однорівневність, бо від найбільш загально названого типу рельєфу (у даному випадку – антропогенного) до форми рельєфу, яка належить до цього типу, веде поділ типу лише за однією класифікаційною ознакою.

Не можна не згадати й того факту, що для класифікації антропогенних форм рельєфу потрібно чітко визначити, що можна такою формою вважати і де межі не лише між антропогенним і природним, але й між геоморфологічним і негеоморфологічним. Враховуючи дискусійність критеріїв визначення меж між природними, природно-антропогенними й антропогенними формами, доцільно розробити методики класифікації антропогенних форм рельєфу, які не опиратимуться на теорію чітких множин Кантора. Так робить в українському ландшафтознавстві М. Гродзинський, використовуючи для класифікацій мерономію Г. Мейена і теорію нечітких множин Л. Заде, що не ґрунтуються на вертикальній ієрархії і дозволяють встановити ступінь належності до певного класу [5].

1. Азбукина Е.Н., Фёдоров Н.П. О методах картирования техногенного рельефа // Проблемы геоморфологического картирования. Тез. Докладов. – Л.: ВСЕГЕИ, 1975. – С. 44-45.
2. Бондарчук В.Г. Геоморфология УРСР (геологичний розвиток рельєфу УРСР). – К.: Радянська школа, 1949. – 243 с.

3. Бондарчук В.Г. Основы геоморфологии. – М.: Учпедгиз, 1949. – 320 с.
4. Геоморфология Украинской ССР : Учеб. Пособие / Под ред. И.М.Рослого– К.: Вища школа, 1990.– 287 с.
5. Гродзинський М. Класифікаційна проблема в сучасному ландшафтознавстві // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. Конф. До 120-річчя географії у Львівському університеті (24-26 вересня 2003 р.). – Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 39-40.
6. Девдариани А.С. Антропогенные формы рельефа // Вопр. Геогр.. Сб. 36. Геоморфология. – М.: Госиздательство географ. Л-ры, 1954. – С. 117-120.
7. Мильков Ф.Н. Антропогенная геоморфология // Научные записки Воронежского отдела Географ. О-ва СССР. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974. – С. 7-9.
8. Молодкин П.Ф. Антропогенный морфогенез степных равнин. – Автореф. ... докт. Геогр. Наук: 11.00.04 / МГУ. – М., 1981. – 40 с.
9. Молодкин П.Ф. Морфологическая и генетическая классификации форм антропогенного рельефа // Всесоюзн. Конф. „Проблемы инженерной географии (инженерно-геоморфоло-гические и инженерно-геологические аспекты)”. Сент. 1987 г. Тез. Докл. – М.: МФГО, 1987. – С. 73-75.
10. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 200 с.
11. Розанов Л.Л. Теоретические основы техногеоморфологии. – М.: ИГ АН СССР, 1990. – 189 с.
12. Рослий І.М. Антропогенні форми рельєфу // УРЕ. – К., 1977. – Т. 1. – С. 217.
13. Рослий І.М. Антропогенні форми рельєфу // Географічна енциклопедія України. – К., 1989. – Т.1. – С. 47.
14. Савчик С.Ф. Классификация техногенного рельефа по социально-функциональным признакам // Геоморфология. – 1996. – №2. – С.100-104.
15. Спиридонов А.И. Опыт генетической систематики рельефа // Землеведение. – 1967. – Т. 7 (нов. Сер.). – С. 33-53.
16. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Недра, 1985. – 184 с.

17. Черваньов І.Г. Рельєф // Географічна енциклопедія України. – К., 1993. – Т.3. – С. 122-123.
18. Черноморец С.С. Обзор классификаций антропогенного рельефа // Ред. Ж. Вестник МГУ. География. – М., 1987. – 13 с. Деп. В ВИНТИ 25.05.1987 г., № 3734 – В 87.

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ АНТРОПОГЕНИХ РЕЛЬЄФОТВІРНИХ ВІДКЛАДІВ І ПРОЦЕСІВ

Багатовіковий вплив людини на поверхню Землі спричинив утворення і розвиток антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних процесів і відкладів, різноманіття яких вимагає впорядкування. Проблеми, які виникають у разі класифікацій антропогенних форм, ми вже частково розглядали [2]. Зараз проаналізуємо найвідоміші класифікації відкладів і процесів.

Результати антропогенного морфогенезу – антропогенні відклади, якими, власне, і складені антропогенні форми рельєфу – класифікують за матеріалом і місцем, де вони утворились чи знаходяться. Зокрема, Л.Л. Розанов називає техногенно перевідкладені ґрунти технолітами і відносить до них відклади териконів, відвалів, валів, дамб, насипів доріг, намивних і насипних терас, засипаних від'ємних форм. Техноліти – це техногенно змінені ґрунти, перетворені механізмами, спорудами, хімічними речовинами, штучними фізичними полями без зміни загального характеру напластування на місці свого залягання. Технолітоїди – техногенно утворені ґрунти, з яких складаються рельєфоїди; сюди належать бетони, залізо- і склобетони, керамічні, полімерні і композитні матеріали, скло [7].

Найдетальніші класифікації належать Ф.В. Котлову. У інженерно-геологічній класифікації антропогенних відкладів у він запропонував поділ цих геологічних тіл на 3 групи, 7 генетичних комплексів, 19 класів і 35 видів [3]. До субаеральної групи належать насипні і намивні комплекси; до субаквальної – відклади штучних водойм, підводні штучні ґрунти і змінені під впливом антропогенних факторів ґрунти штучних водойм; до субтеральної – ґрунти, штучно перетворені у природному заляганні, а також комплекс принесених у ґрунтові масиви різних матеріалів, будівельних елементів, предметів господарства, матеріальні залишки воєн.

Ф.В. Котлов також поділив антропогенні відклади за ступенем однорідності і просторової витриманості речовинного складу на відносно однорідні (субаквальні, намивні відклади), середньої однорідності (відвали, незворотно меліоровані ґрунти, штучні покриття поверхні землі), досить неоднорідні (різні

звалища, залишки споруд). Особливо важливою є оцінка міцності цих ґрунтів. Зокрема, до міцних належать шлаки і металічний лом, намивні ґрунти тощо, до середньо міцних – ґрунтові відвали, терикони, підводні ґрунтові споруди, до неміцних – різні звалища [3].

За своєю структурою наведені класифікації атропогенних відкладів належать до 1-4-рівневих ієрархічних. Таксони мають назви лише у класифікації Ф.В. Котлова 1977 р. (група, генетичний комплекс, клас, вид), оскільки вона єдина має багато рівнів.

Подані вище класифікації відображають загальну тенденцію, а саме надання провідної ролі таким ознакам класифікації антропогенних відкладів, як спосіб утворення, особливості складу, міцність. Ці ознаки важливі для подальшого освоєння території (різних видів будівництва насамперед), тому не дивно, що їхня сутність геологічна. Адже нормативні документи вишукувальних, будівельних та експлуатаційних робіт складені з першочерговим урахуванням геологічної інформації.

З точки зору геоморфології важливою є кореляція тих чи інших відкладів з формами рельєфу. Такий взаємозв'язок прослідковуємо у тих класифікаціях, де автори наводять перелік об'єктів, створених за допомогою антропогенних відкладів, наприклад, Л.Л. Розанов при характеристиці технолітів. Проте загалом це швидше винятки, ніж правила.

Інша ситуація з класифікацією антропогенних рельєфотвірних процесів. Ми можемо спостерігати за ними, проте механізм їхнього перебігу далеко не завжди нам відомий, тоді як опис, принаймні, морфології створених ними форм рельєфу й рельєфотвірних відкладів не складає труднощів. Проте, як зазначає В.П. Палієнко, класифікація рельєфотвірних процесів та режимів належить до найважливіших напрямків синтезу знань про сучасний геоморфогенез, важлива роль в якому належить саме антропогенним (техногенним) процесам, що найбільш часто проявляються в межах урбанізованих територій [5]. Зрозуміло, що такі процеси впливають на форми рельєфу, на породи і фізико-географічну ситуацію. Тому проблеми при розгляді питання антропогенного впливу на рельєфотвірні

процеси починаються вже з назви: у геоморфології вони антропогенні геоморфологічні, інженерно-геоморфологічні, фахівці інших галузей називають їх геологічними (інженерно-геологічними), фізико-географічними. Назва здебільшого залежить від спеціалізації дослідника.

Як і форми рельєфу, геоморфологічні процеси можна класифікувати за генезисом, віком та низкою кількісних показників (інтенсивність, площа охоплення тощо). Для антропогенних геоморфологічних процесів найчастіше створюють класифікації за ступенем антропогенного втручання у природний процес.

Традиційно антропогенні геоморфологічні процеси поділяють на власне антропогенні і природно-антропогенні. Ф.В. Котлов називає природно-антропогенними процесами природні геологічні процеси і явища, які змінені людиною, але виникають незалежно від її діяльності. Тоді як антропогенні процеси – абсолютно самостійна і відокремлена категорія геологічних процесів і явищ, виникнення, прояв і розвиток яких пов'язані з інженерно-господарською і культурно-побутовою діяльністю людини (слід зазначити, що геологічними автор називає і ті процеси, які змінюють склад та властивості порід, тобто власне геологічні, і ті, що впливають на зміни рельєфу, тобто геоморфологічні процеси). Антропогенні геологічні рельєфотвірні процеси і явища поділяються на 5 груп (антропогенний літогенез, процеси, викликані змінами термічного режиму порід і підземних вод, режиму підземних вод, напруженого стану порід в масиві, поверхневої гідросфери), 17 класів і 92 види [4].

С.П. Горшков вважає, що всі зміни земної кори, більш-менш за своєю енергетикою еквівалентні витраченій людиною енергії, слід розглядати як антропогенні. Серед антропогенних розрізняють процеси-заходи, повністю керовані людиною, і процеси-наслідки. Якщо перевага природного енергетичного вкладу над людським величезна, то процес буде природно-антропогенним [1].

Л.Л. Розанов поділяє процеси на техногенні, що розвинулись під безпосереднім геоморфологічним впливом, і

техноплагенні – процеси і явища, що розвинулись під впливом технологічного поштовху [7].

Е.Т. Палієнко поділяє всі процеси залежно від впливу господарської діяльності людини на природні, антропогенні і природно-антропогенні. Природні проходять переважно під дією ендогенного і екзогенного факторів, але їхня швидкість може бути змінена діями людини (вивітрювання, ерозія, абразія тощо). Антропогенні процеси і явища виникають лише під впливом господарської діяльності і пов'язані з такими змінами рельєфу і порід, які не можуть виникнути без впливу людини. Це переважно гірничопромислові і інженерно-будівельні процеси (зсуви, обвали на схилах кар'єрів, суфозія, просадки у лесових ґрунтах). Природно-антропогенні процеси викликає, на думку Е.Т.Палієнка, в основному сільськогосподарська діяльність, але їх перебіг – як у екзогенних, а людина є лише поштовхом до прояву. Сюди належать пришвидшена ерозія й акумуляція, суфозійно-просадкові явища, заболочення, зсуви при підірзанні природних схилів [6].

Наведені класифікації процесів, як і класифікації відкладів, мають вертикальну ієрархію, та за винятком класифікації Ф.В. Котлова, однорівневі.

Критерієм віднесення певного процесу до антропогенних виступає кількісне (енергетичне, швидкісне тощо) переважання наслідків антропогенного впливу над результатом дії природних чинників. Проте виникає питання, як саме визначати енергетику процесів, і головне, яка різниця у перебігу процесів, викликаних природними чинниками, антропогенним поштовхом і антропогенним впливом. Якщо різниці немає, то немає підстав відносити процеси до різних категорій, тим більше, будувати на цьому критерії класифікації.

З нашої точки зору, найбільшою проблемою на сьогодні є визначення межі між природними і природно-антропогенними (природними й антропогенними), природно-антропогенними й антропогенними, оскільки механізми їхньої дії залишаються такими самими. За великим рахунком, до антропогенних процесів треба відносити оранку та інші сільськогосподарські дії, процеси будівництва чи видобування корисних копалин як такі, а це неминуче веде до чужої для геоморфології сфери питань. Тому

доречно вживати термін “антропогенні геоморфологічні процеси” у значенні змінених чи активізованих людиною природних процесів. Таким чином, для них можна застосувати загальноприйнятту генетичну класифікацію геоморфологічних процесів.

1. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. – М.: Недра, 1982. – 286 с.
2. Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. Записки Терноп. Пед. Ун-ту. Сер. Геогр. – 2005. Вип.1(7). – С. 15-19.
3. Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города. – М.: Наука, 1977. – 171 с.
4. Котлов Ф.В. Изменения геологической среды городов под влиянием деятельности человека. – М.: Недра, 1978. – 263 с.
5. Палиєнко В.П. Сучасний геоморфогенез: проблеми і пріоритетні напрямки досліджень // УГЖ. – 2001. – №3. – С. 52-59.
6. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 200 с.
7. Розанов Л.Л. Теоретические основы техногеоморфологии. – М.: ИГ АН СССР, 1990. – 189 с.

Матеріали для теми
“Методика досліджень”

ВИВЧЕННЯ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У МІСТАХ: МОЖЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ НЕТИПОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Екзогенні геоморфологічні процеси у містах часто розвиваються на ділянках, які в умовах стабільного недофінансування української науки можна використати у якості полігонів натурних досліджень без додаткових фінансових витрат, та водночас вони не створені спеціально для такої мети, тому називаємо їх нетиповими. Йдеться про нові будівельні майданчики, території реконструкцій, прокладання нових комунікацій тощо. За умов доступності та дотримання правил техніки безпеки, під час обстежень позбавлених рослинного шару і родючого ґрунту природних відкладів, культурного шару, а також насипних та інших техногенних відкладів фіксують прояви інтенсивної площинної та лінійної ерозії, широкий спектр гравітаційних процесів, осідання, просідання, суфозію.

Одне з таких досліджень було проведене у березні 2018 році у мікрорайоні Північний (або ж Озерна) у місті Хмельницькому (Колтун, 2018), де після зливових опадів на щойно створених штучних терасах і бортах котлованів утворилися численні промивини завглибшки до 1,5–2 м і завдовжки до 40 м. Розмивалися леси та поховані ґрунти середньо-пізньоплейстоценового віку.

Свіжі факти і для наукових, і для навчальних цілей дає реконструкція в районі вулиць П. Дорошенка. С. Бандери, Професорської у Львові, яка розпочалася 25 серпня 2022 року через аварійний стан підпірної стінки зсувонебезпечних схилів біля Органного залу (Львівська міська рада, 2022).

Вересень у Львові видався дощовим, і станом на 22.09.2022 р. на всій довжині реконструйованої ділянки розвиваються процеси: лінійна ерозія у піщаних насипних відкладах після зняття бруківки на частині під'їзної доріжки над вулицею П. Дорошенка (рис. 1, вгорі), поєднання зсувних, обвальних,

місцями й осипних процесів з тією ж ерозією на уступі вздовж вулиці С. Бандери (рис. 1, внизу). Глибина найбільшої промивини досягає 30 см, ширина — 80 см. Малі ерозійні борозни мають глибину до 3-4 см.

Рис. 1. Лінійна ерозія (вгорі) та гравітаційні процеси (внизу) на ділянці вулиць П.Дорошенка—С. Бандери у Львові, фото авторки, 22 вересня 2022 р. Номери вказують на найбільш чітко виражені наслідки цих процесів: 1-2 — зсуви, 3 — зсув-обвал, 4 — зсув з осипанням.

Найбільший зсув-обвал відкладів (№3 на рис. 1) має стінки відриву завдовжки 2,5 м. Гравітаційні процеси розвиваються у техногенних ґрунтах з різним складом та розміром улаmkів. Головною причиною їхнього розвитку є перезволоження тривалими атмосферними опадами та остаточне порушення

стійкості цього схилу після демонтажу бетонних блоків підпірної стінки заввишки до 2 м.

Якщо доступ до цієї ділянки буде відкритим і надалі, то сюди можна приводити студентів на навчальну екскурсію на тему “Пришвидшений розвиток екзогенних геоморфологічних процесів на порушених територіях”, оскільки саме відсутність рослинного покриву викликала активний розвиток усіх згаданих вище процесів. Це можливе для тих, хто слухають різні дисципліни геоморфологічного, екологічного, геоекологічного спрямування та урбаністики. Також важливим є геоекологічний аспект будівництва у містах, яким поки що не зовсім переймаються у нашій країні, бо якби це було не так, процеси на будівельних майданчиках були б мінімізовані.

УРБОГЕОМОРФОДИНАМІКА І ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Урбогеоморфодинаміка – вивчення природних та антропогенних рельєфотвірних процесів урбанізованих територій – ґрунтується на даних, отриманих насамперед традиційними методами досліджень будь-яких геоморфологічних процесів незалежно від територій. Це стаціонарні та напівстаціонарні дослідження процесів на спеціально створених майданчиках чи ключових ділянках; аналіз та інтерпретація геологічної інформації, у першу чергу, з державного геологічного знімання 1:200000, даних державної системи моніторингу за екзогенними геологічними процесами, з інших фондових геологічних джерел; інтерпретація даних дистанційного зондування Землі та моделювання за допомогою ГІС-технологій тощо.

Достовірні, проте рідше використовувані у наукових дослідженнях джерела геологічної інформації – дані інженерно-геологічних вишукувань. Такі вишукування є обов'язковими в нашій країні перед початком будівництва. Особливо велика густота свердловин саме на територіях міст, оскільки тут і велика насиченість спорудами. За цими даними можна не лише детально вивчати стратиграфію відкладів, які беруть участь у геоморфологічних процесах, але й з'ясувати причини процесів, аналізуючи різні властивості ґрунтів* (просідність, тиксотропію, міцність до зсування тощо).

Розгляньмо приклад використання даних про таку досі мало вивчену особливість відкладів, як *тиксотропія* — здатність водонасичених дисперсних порід переходити у плинний стан. Інша назва тиксотропних ґрунтів — пливуні. Випадки тиксотропії у Хмельницькому пов'язані з долинами рік і балок [2]. За архівними даними Хмельницького відділу комплексних

***** Тут і далі *ґрунти* трактовані в інженерно-геологічному значенні цього слова – як будь-які відклади, що слугують основою, середовищем чи матеріалом споруд.

вишукувань Рівненського філіалу УкрДІНТР (згодом – “Хмельницькийбудрозвідання”), один з ранніх зафіксованих випадків був у 1975 р. на площадці розширення заводу тракторних агрегатів, яка розташувалась на першій надзаплавній терасі Південного Бугу. Тут у свердловині (далі – св.) 11 з абсолютною висотою устя 285,35 м під чорноземом і двома горизонтами суглинків з глибини 5,8 і до 9,0 м йшов пливун – алювіальний четвертинний пісок коричневий дрібний кварцовий середньої щільності водонасичений, з прошарками піску пілуватого і суглинку темно-сірого з голубуватим відтінком. Нижче залягало 9,5 м неогенових глин і вапнякової жорстви. У розташованих гіпсометрично вище свердловинах, наприклад, у св. 55 (290,41 м), пливуні не зустрічалися.

Ще один приклад тиксотропії алювію був виявлений бурінням у 1983 р. (дод. арх. №19) для проекту спорудження холодильників на 3000 тонн в районі вул. Купріна (з квітня 2022 року – вулиця Симона Петлюри). Ділянка знаходилася 250 м на південь від цієї вулиці і 150 м на схід від сучасного провулку Петлюри, це лівий схил долини річки Самець. У св.1 (абс. висота 304,2 м) тиксотропний горизонт залягав на глибині з 6,0 до 13,8 м, це був алювіальний четвертинний суглинок жовтувато-сірий м'якопластичний озалізнений. Невідомо, як далеко на захід і північ поширювалася тиксотропна лінза, проте не виключено, що саме її наявність вплинула на розвиток зсуву на вул. Купріна у 1950-х рр., повторно у другій половині 1970-х [1]. А цей зсув – найбільший у Хмельницькому!

Більше прикладів тиксотропії давали результати вишукувань різного часу у балках Південно-Західного і Північного мікрорайонів. Це й не дивно, тому що обидва мікрорайони щільно розбурені для багатоповерхової забудови у період найбільш активного зростання міста Хмельницького у 1970-1980-х роках і згодом у XXI ст.

Головним наслідком тиксотропії в геологічних та геоморфологічних умовах міста Хмельницького є розвиток зсувних процесів. Особливо ретельно це слід враховувати при вертикальному плануванні території сучасних багатоповерхівок з підземними рівнями, оскільки фундаменти таких споруд суттєво глибші, ніж фундаменти, навіть пальові, 9-поверхових

будівель минулого століття, а відтак можуть зачіпати лінзи тиксотропних відкладів, порушувати рівновагу у масиві і викликати більш активний та руйнівний розвиток процесів, зсувів насамперед.

Інженерно-геологічні дані, як і загалом будь-яка геологічна інформація про відклади, їхнє поширення, потужність, генезис необхідні для *реконструкції палеопроцесів*. Якщо йдеться про велику кількість свердловин на відносно невеликій площі, як це маємо у містах при плануванні забудови нових мікрорайонів, то можна, наприклад, реконструювати малі палеодолини, палеозападини і палеофлювіальні процеси. Це було зроблено нами для мікрорайону Північний (інша назва – Озерна) у Хмельницькому [3].

Давня топографія поверхні так само, як і сучасна, мала долини, западини, розміри яких були від кількох метрів до кількох сотень метрів–перших кілометрів. Їхні перерізи зрідка трапляються у відслоненнях, та більше даних про малі палеодолини і палеозападини дають якраз результати інженерно-геологічних вишукувань, бо тут невелика відстань між свердловинами та точками статичного чи динамічного зондування, можна можливість побудувати детальні геологічні профілі, на яких виокремлюються малі палеоформи.

Дослідження в різних регіонах світу та України доводять, що малі палеодолини і палеозападини мають зв'язок із сучасними зсувами. Прикметно те, що особливості гідрогеологічних умов у таких похованих пониженнях спричиняють погіршення міцнісних характеристик відкладів і розглянуту вище тиксотропію. На території міста Хмельницького у Південно-Західному і Північному мікрорайонах палеозападини і палеодолини теж пов'язані водночас і з тиксотропією окремих горизонтів, і зі зсувами.

У Північному мікрорайоні інженерно-геологічні вишукування різних організацій у 1980-х–2010-х рр. засвідчили існування палеозападин і палеодолин на поверхні неогенових глин з перепадом висот кривлі цих глин до 20 м, тоді як на поверхні до вертикального планування перевищення висот становило 7–11 м. Про остаточну довжину і згаданих, і не згаданих палеоформ говорити складно, бо вишукування для

забудови нових ділянок тривають та вказують на продовження долинних палеоформ вгору чи вниз по схилу. У Хмельницькому з упевненістю можна стверджувати про кількасотметрові довжини долинних форм і 30–70-метровий діаметр западинних на лівобережжі лівої безіменної притоки Південного Бугу у мікрорайоні Північний.

Цими двома прикладами можливості використання інженерно-геологічних даних не вичерпуються, бо досліджуються і просідність лесових горизонтів та похованих ґрунтів, в окремих випадках за необхідності робиться оцінка стійкості схилів, тому за умови співпраці наукових установ та практиків інженерно-геологічної служби можливо значно посилити доказову базу при вивченні урбогеоморфологічних небезпек та ризиків.

1. Колтун О.В., Колтун В.Р. Геологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому // *Наук. записки Сумського держ. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки.* 2018. Вип. 9. С. 115–123. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1227327>.

2. Колтун О.В., Колтун В.Р. Тиксотропія відкладів на території міста Хмельницького // *Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази"*, 23-25 травня 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 340–344.

3. Колтун О. Малі палеодолини і палеозападини: перспективи досліджень // *Треті Сумські наукові географічні читання.* Суми, 2018. С. 101–105.

ДАТА- І КОНТЕНТ-АНАЛІЗ У ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У сучасній науці неможливо обійтися без дата-аналізу та контент-аналізу, які дозволяють визначати тренди, тенденції і загалом актуальність обраного напрямку і методики досліджень. Мета даної публікації – з'ясувати, як і для чого ці методи можна використати у геоморфології.

Дата-аналіз у широкому розумінні – це процес збирання, перетворення та використання будь-яких даних, хоча часом люди асоціюють дата-аналіз у першу чергу з числами та описаними чисельно величинами. Відповідно, методи роботи з такими даними походять з математичної статистики (кореляційний аналіз, регресійний аналіз і т.д.). З дата-аналізом часто пов'язуваним терміном виступає база даних як спеціалізований ресурс. Для геоморфологічних досліджень прикладами таких баз даних будуть кадастр зсувів певної адміністративної області України чи дані метеорологічних спостережень для вибраної метеостанції за певний проміжок часу, які використовують для визначення кореляційного зв'язку з гравітаційними процесами чи водною ерозією.

Визначення коефіцієнтів кореляції не є чимось незвичайним у геоморфології, зокрема, згадані вище зв'язки між кількістю проявів процесів (зсувів, карстових лійок, ярів тощо) і рельєфотвірними чинниками (кількість та інтенсивність опадів, наприклад) проводилося ще до появи комп'ютерів, ГІС та Інтернету. Проте тепер бази даних з результатами конкретних досліджень вже не просто розташовують у вигляді табличних (зазвичай) додатків у працях на зразок дисертацій, вони стали майже обов'язковим елементом наукових статей у рейтингових виданнях та отримують свій окремий doi!

Набагато менше поширення у геоморфологічних дослідженнях має наразі **контент-аналіз**, тому детальніше зупинімося саме на цьому методі вивчення документів, до яких належать тексти, зображення, мовленнєві артефакти тощо. Кількісний контент-аналіз найчастіше стосуються визначення частотності вживання тих чи інших досліджуваних феноменів ще

з кінця 19 ст. [7], тоді як якісний – інтерпретацій прихованих, а не явних ознак.

Поодинокими прикладами використання контент-аналізу закордонними колегами-геоморфологами є статті 2009 р. про бібліографію еолових досліджень [6] та 2011 р. про висвітлення питань біогеоморфології у підручниках [5]. У другій проаналізували наявність тематики біогеоморфології в підручниках з геоморфології з 1939 по 2007 р. (вона виявилася здебільшого мінімальною).

За даними дослідження [6], кількість публікацій з еолової геоморфології зростає від лише трьох публікацій на рік у XVII ст. до майже трьох публікацій на день у XXI ст. Виявили і чіткі ознаки того, що кількість публікацій реагує на серйозні екологічні та кліматичні події, особливо великомасштабні катастрофи типу пилових бур, а негативно впливають на кількість публікацій великі політичні та соціальні потрясіння, особливо глобальні конфлікти.

Протягом кількох років ми розвиваємо метод контент-аналізу для з'ясування особливостей тематики, змісту, авторства статей в українських та міжнародних наукових журналах, головно з географії та геоморфології [1–4].

У 2017 р. для з'ясування тематичного різноманіття та структури назв проаналізовано п'ять масивів дослідницьких статей у геоморфологічних журналах за 2016 р. (об'єднаний масив двох українських геоморфологічних журналів, «Фізична географія і геоморфологія» та «Проблеми геоморфології і палеогеографії Карпат і прилеглих територій», 29 назв; «Zeitschrift für Geomorphologie», 24; «Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement», 25; ще два – найбільш цитовані статті з журналів «Geomorphology» (25) та ESPL (20). Провідним за кількістю публікацій виявився флювіальний та ерозійний рельєф (20–50% назв у масивах) [1].

Серед інших об'єктів часто в назвах згадуються зсуви, берегові форми і процеси, морфоструктури. У структурі статей були враховані наявність і поєднання п'яти компонентів: 1) об'єкт дослідження, [о]; 2) метод або методика досліджень, [мет]; 3) історія досліджень, [іст]; 4) територія як конкретний регіон, [тер]; 5) час, [час]. Найбільш поширеними структурами

статей з геоморфології виявилися 1–2-компонентні: [o], [o][тер], [o][мет]. Їхня частка в усіх п'ятьох аналізованих масивах назв становить понад 50%.

Відмінною рисою найбільш цитованих статей була вказівка на метод досліджень у назві (майже половина у обидвох масивах), тоді як у розглянутих окремих виданнях за рік метод вказаний у 10–28% назв.

У згаданому вище дослідженні про назви географічних статей у науковій періодиці 2016 р. [1] було використано метод N-грам від Гугл (GoogleBooks Ngram Viewer) для вивчення динаміки вживання термінів (слів і словосполучень) у книгах для порівняння з трендами тем у статтях. Зокрема, найбільшою відмінністю тематики публікацій в українських журналах тоді була відсутність статей про зсуви. У світі – це топтема, що доводить і вживання англійського терміну *landslide* у книгах з бази Google Book N-grams, де крива частки книг зі вживанням цього терміну демонструє постійне зростання ще з 1890-х рр.

Рис. Частка англійських книг 1890–2019 рр., де вжиті терміни зсуви *landslide*, карст *karst*, флювіальні *fluvial* (побудовано за допомогою GoogleBooks Ngram Viewer).

Порівняння частки книг, де вжиті назв трьох типів форм (і процесів водночас) – зсуви *landslide*, карст *karst*, флювіальні *fluvial* – у англійських виданнях з 1890 р. і до 2019 р., наведено

на рис. 1. Цікаво, що всі три зростали до початку 1980-х, залишалися на більш-менш досягнутому рівні до кінця 1990-х, а далі кількість книг зі словом *landslide* зросла, а зі словами *karst*, *fluvial* різко зменшилася.

За допомогою контент-аналізу у дослідженні 2022 р. було з'ясовано, що за наступні п'ять років сталися суттєві зміни у наукових інтересах, а саме зростання частки публікацій про зсуви і зсувонебезпечність у 2021 р. серед проаналізованих 17 статей з геоморфологічними чи палеогеографічними об'єктами у назвах, які були вибрані з українських наукових журналів категорії "А" для географічних і / або геологічних наук. Ця частка досягла 40 % (чотири статті з десяти тих, що містять у назві геоморфологічні об'єкти), тоді як у 2016 р. статей про зсуви не було у розглянутих українських виданнях, на відміну від закордонних і тоді, і у 2021 р. [3].

Недостатньо розвинутими для України є гендерні студії української науки. У 2020 р. ми спробували хоча б частково заповнити цю прогалину та проаналізували 14 показників авторства статей у вибраних наукових географічних виданнях 2019 р. [2]. Досліджено річний обсяг статей у "Віснику Львівського університету. Серія географічна", "Наукових записках СумДПУ ім. А.С.Макаренка. Географічні науки", УГЖ, "Віснику Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія". У трьох інших журналах досліджено останні випуски 2019 року: No. 4 з "Journal of Geology, Geography and Geocology", No. 4 з "Transactions of the Institute of British Geographers", No. 12 з "Nature Geoscience". Найбільша різниця спостерігалася якраз у результатах гендерного аналізу авторських колективів статей: вся досліджена українська періодика показала більшу паритетність у представництві жінок і чоловіків, ніж у закордонних виданнях.

Ще один спосіб використання контент-аналізу у геоморфології – дослідження ключових слів у словосполучень статей. Таке дослідження було зроблене у 2020 р. для публікацій на геоморфологічну і палеогеографічну тематику у вибраних українських виданнях 2019 р. [4]: "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій" (два випуски, усього 19 статей), "Фізична географія та геоморфологія"

(шість випусків, 31 стаття) та УГЖ (“Український географічний журнал”, чотири випуски, 28 статей). Критерієм вибору публікацій була наявність геоморфологічних чи палеогеографічних об’єкту і предмету дослідження у назві та/або ключових слів з такими об’єктами. Тому з 78 статей у підсумку вибрано й проаналізовано 26.

У вибраних статтях автори й авторки вказали 149 ключових слів і словосполучень (далі – КСС), з них є лише п’ять, які зустрічаються двічі і більше: *Українські Карпати, Українське Розточчя, дефлюкція, тераси, кар’єр*. Щодо тематики, то 22 КСС стосуються назв територій; 14 – процесів; 11 – відкладів і ґрунтів; 9 – загальної характеристики морфології рельєфу, у тому числі, морфометрії; 8 – різних аспектів зв’язку геоморфології та палеогеографії з охороною природи, туризмом та рекреацією. 21 КСС стосуються окремих форм рельєфу різного генезису, з них найбільше КСС характеризують типи антропогенного рельєфу – по п’ять для белігеративного та гірничопромислового. Методів досліджень стосувалося тільки чотири КСС у чотирьох статтях.

Таким чином, використання дата-аналізу і, особливо, контент-аналізу в геоморфологічних дослідженнях не тільки актуальне, але й дає метанаукові дані, які не здобути іншими методами, тому варто ширше використовувати згадані види аналізу в українській геоморфології та споріднених галузях.

1. Колтун О.В. Назви географічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. Вип. 8. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. С. 179–186.

2. Колтун О.В. Вибрана наукова географічна періодика 2019 року: аналіз авторства статей // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2020. Том 2. Вип. 1. С. 171–182. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3763012>.

3. Колтун О. В. Українська наукова періодика 2021 року: геоморфологічні та палеогеографічні об’єкти у назвах статей // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2022. Том 2. Вип. 3. С. 31–42. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6437553>.

4. Колтун О., Симчера І. Аналіз ключових слів і словосполучень геоморфологічних та палеогеографічних публікацій у вибраній

науковій періодиці України 2019 року // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні. Тези доп. Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії (26–27 листопада 2020 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С.71–72.

5. Stine, M. B.; Butler, D. R. A content analysis of biogeomorphology within geomorphology textbooks // *Geomorphology*, 2011. Volume 125, Issue 2, Pages 336-342, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.09.003>.

6. Stout, J.E., Warren, A. and Gill, T.E. Publication trends in aeolian research: an analysis of the Bibliography of Aeolian Research // *Geomorphology*, 2009. 105(1-2):6-17, doi:10.1016/j.geomorph.2008.02.015

7. Sumpter, Randall S. News about News // *Journalism History*, July 2001. 27(2): 64–72. doi:10.1080/00947679.2001.12062572

Матеріали для теми
“Антропогенна морфологія”

СУЧАСНА МОРФОЛОГІЯ КАР’ЄРІВ ХІХ ст. У м.
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Вступ. Кар’єр – це найдавніша антропогенна форма рельєфу, яка дійшла до наших днів. Так, у Єгипті в долині Ніла відомі копальні з видобутку кременя, вік яких 60 тис. років, а у Свазіленді – копальні гематита віком 40 тис. років [11, с. 427]. В Україні таких давніх кар’єрів наразі не виявлено, однак вони дуже поширені: за даними [8, с. 231], станом на 01.01.2014 нараховувалося тільки родовищ цегельно-черепичної сировини 1930. Відпрацьовані кар’єри дозволяють простежити еволюцію (чи точніше, регрес) морфології, визначити швидкість антропогенної денудації чи акумуляції, рівень впливу на розвиток рельєфотвірних процесів, що робить їх одними з найбільш презентабельних прикладів того, як людська діяльність змінює земну поверхню. Особливо важливо простежити зміни морфології кар’єрів на урбанізованих просторах, оскільки за браком вільних ділянок тепер під забудову доводиться освоювати саме такі закинуті чи рекультивовані землі. Попри це, у геоморфології кар’єрним техноформам приділяється небагато уваги, як свідчать дослідження [3]. Сподіваємося частково заповнити цю прогалину і встановити особливості зміни морфології кар’єрів на території міста Хмельницького за останні 150 років.

Методи. Головне джерело інформації – це власні польові спостереження 1996–2001 і 2014–2016 років (окрім морфометричного і морфографічного методу, підчас польових досліджень використовувався також метод опитування очевидців). Було проаналізовано фондові матеріали з інженерної геології та картографічні матеріали ХІХ-ХХ ст. Для морфологічної класифікації кар’єрів використано методуку П. Горішнього [3], при чому обрано такі критерії поділу, як розташування на елементах рельєфу, висота уступів, замкнутість.

Результати. Геологічна будова Хмельницького плато та його геоморфологічні особливості сприяли появі на території

міста численних цегельень, для яких використовували четвертинні оолово-делювіальні лесоподібні суглинки і супіски, та торфовищ на заплавах Південного Бугу та його приток Пласкої і Самця (інша назва – Кудрянка); у 1960-х роках таких відкритих виробок було понад два десятки, про що ми вже писали [7]. Геологічний розріз лівого берега р. Пласкої на схід від одного з найбільших кар’єрів – Дубівського – показаний на рис. 1.

Рис. 1. Геологічний профіль вододілу Південного Бугу і Самця (побудований за даними “Хмельницькийбудрозувіднання”).

Умовні позначення: 1 – свердловина з відміткою забою; 2 – рівень ґрунтових вод; 3 – вапняки (N_{1S_2}); 4 – глини (N_{1S_2}); 5 – оолово-делювіальні лесоподібні суглинки (нижній горизонт – $vd Q_2$, верхній – $vd Q_3$); 6 – оолово-делювіальні лесоподібні супіски ($vd Q_{2-3}$); 7 – сучасний ґрунт (Q_4).

а)

б)

Рис. 2. Розташування цегельнь у Проскуріві (тепер – Хмельницький) у XIX ст.:

а) фрагмент 3-верстової карти (зйомка 1868 р.) [1]; б) – фрагмент карти Варшавського військового інституту 1:100000 (зйомка 1890–1908 рр.) [12]. Цегельні обведено. Подвійний контур має цегельня, яка позначена на обидвох картах.

Рис. 3. Кар'єри ХІХ ст. на сучасній картосхемі м. Хмельницького.

Умовні позначення: 1 – лінія геологічного профілю з рис. 1; 2 – назви мікрорайонів; 3 – розташування і номер кар'єра (див. опис у тексті); 4 – ставки; 5 – межі міста.

Станом на 01.01.2014 у м. Хмельницькому немає жодного експлуатованого родовища будівельної сировини чи торфу, на балансі перебуває лише 2 родовища цегельно-черепичної сировини (Дубівське і Дубівське 1), які не розробляються [5]. Ці кар'єри працювали до поч. 1990-х років, решта була відпрацьована раніше. Родовища торфу експлуатували ще з 1930-х років, тому значна частина їх (Плосківське, Самецьке, Лезневське) була вироблена до середини 1960-х [10]. Колишні торфовища затоплені ставками на всіх трьох згаданих ріках.

Надалі ми розглядатимемо головню кар'єри будівельної сировини, які показані на топографічних картах сер. ХІХ – поч.

XX ст., щоб прослідкувати зміни у часі підчас експлуатації та після її припинення (рис. 2).

Слід зазначити, що у другій половині XIX ст., а особливо після прокладання залізниці у 1870 р., Проскурів починає бурхливо розвиватися [9], а відтак потребує сировини для будівництва підприємств і житла. Тому не дивно, що великі цегельні з'являються на топографічних картах лише в цей час [6]. Їхня всього 4: на півдні Гречан (у геоморфологічному відношенні кар'єр розташований на лівому березі Плоскої, кар'єр №1 на рис. 3); в районі сучасних вулиць Сковороди і Короленка (схили і днище балки – правої притоки Плоскої, №2); найдавніший кар'єр сучасного цегельного заводу (низів'я балки – лівої притоки Самця, №3); у Книжківцях (правий схил балки – правої притоки Самця, №4).

На межі XIX і XX ст. діючих цегельень, а отже, і кар'єрів 6 (див. рис. 2б), проте лише один з них, у Книжківцях, продовжує існувати з 1860-х років, тоді як три інші вже не належать до великих цегельень. Нові 5 кар'єрів такі: Дубівський (лівий берег Самця, №5); на південь від вул. Купріна (колись – балка, а тепер – східний борт зсуву на лівому березі Самця, №6); верх вул. Березневої (верхів'я балки – лівої притоки Самця, №7); новіший кар'єр сучасного цегельного заводу (балка на лівому березі Самця, №8); між вулицями Кам'янецькою, Інститутською, Хотовицького (правий схил балки – правої притоки Плоскої, №9). Ще одна цегельня вказана на плані міста 1888 року [2], однак локалізація кар'єру сьогодні можлива лише приблизно, бо на згаданих топокартах цієї цегельні немає (правий берег Плоскої, №10).

Розгляньмо детальніше сучасну морфологію цих кар'єрів.

№1 (Гречани): первісний кар'єр був використаний під виїмку гілки залізничної колії у середині XX ст. У той час відновили і розробку кар'єра на схід від первісного, уздовж борта долини Плоскої, яку припинили до початку 1990-х років. До цих пір є круті незадерновані стінки з відслоненнями четвертинних відкладів, проте перетворені і частково виположені зсувними та ерозійними процесами. Днище новішої частини кар'єра зайняте гаражами і поверхнями зі штучним покриттям.

№2 (вулиці Сковороди і Короленка): згідно карти [1],

цегельня розташовувалася на брівці лівого схилу балки, а отже первісно кар'єр розташовувався на лівому березі, але з часом розширився і на правий. Сьогодні схили колишнього кар'єра зовні мало чим відрізняються від крутих, терасованих під забудову схилів, де не було кар'єрів. Однак від вул. Басейної на схід, від вул. Героїв Крут на північ, від пров. Раскової на захід чітко виражені уступи, які мають крутість місцями до 20°. Із заходу і сходу вниз до вулиці Короленка (колишнє днище балки і кар'єра, зараз завширшки 50-70 м) та з півдня до вул. Грибоедова схили терасовані, переважно під індивідуальну забудову, за винятком північного заходу, де розташований комплекс лікарняних споруд і багатоповерхівки. Зокрема, паралельно до вул. Короленка і пров. Раскової йде три тераси завширшки 8-10 м, уступи укріплені старими і сучасними підпірними стінками заввишки 2-4 м. У південній частині уступи нижчі, по 1,5-2,0 м, і терас більше.

№3 (вул. Висока): терасований, під промисловою та індивідуальною забудовою, ситуація схожа на №2.

№4 (вул. Струмкова, Книжківці): видобуток так званої глини тут розпочався на правому березі правої притоки Самця у середині XIX ст. і поступово у другій половині XX ст. кар'єр досягнув меншої балки на правому березі згаданої більшої. Північно-західна частина віддана під індивідуальну забудову ще у середині XX ст. Тоді як у новішій, південно-східній частині добре збереглися первинні тераси і уступи кар'єра, хоча й задерновані трав'яною рослинністю. Північний край цієї частини (початок вул. Довженка) змінений зсувними та ерозійними процесами, проте трапляються окремі фрагменти з відслоненнями четвертинним відкладів (рис. 4). Колишнє днище малої балки значно розширене і поглиблене. На виположених ділянках біля первісної підшви відкосів – стихійні городи. Крім того, люди і далі видобувають будівельну сировину у невеликих обсягах.

У старішій частині все ще чітко виражений уступ колишнього кар'єра: його висота від 2,5 м на заході до 8 м на сході. Нижня частина уступу місцями має до трьох невисоких терас з підпірними стінками. Там, де дорога і більшість нинішньої забудови, за свідченнями місцевих мешканців, були

корпуси цегельні і сушки, на які тепер нічого не вказує.

Рис. 4. Східна частина кар'єра у Книжківцях
(фото 2015 року, вересень).

№5 (Дубове, вулиці Купріна, Щедріна, Цегельна): за понад столітню історію експлуатації кар'єра змінено ділянку схилу Самця завдовжки 1,5 км, тому за довжиною це найбільший кар'єр у місті (включно з кар'єрами ХХ ст., які ми тут не розглядаємо). Найдавніша, східна, частина кар'єра давно рекультивована і терасована під індивідуальну забудову. У західній частині ще 15 років тому було два неосвоєні амфітеатри, днище яких на сьогодні повністю перетворене: у західній частині підсипане і терасоване для гаражного масиву, у східній – під індивідуальну забудову.

На заході місцями залишилися обривисті відслонення заввишки 3-8 м, оскільки будівельну сировину все ще стихійно використовують, далі площадка завширшки 10-35 м, ще один уступ заввишки до 5м і дві головні тераси гаражного масиву (абсолютні висоти 298-301 і 293-295 м). На сході первісний уступ виположений до 35-45° і задернований трав'яною рослинністю. Усюди – прояви зсувних процесів, на незадернованих ділянках – ще й ерозії. Відслонення у цьому кар'єрі має наукову цінність, бо

тут прослідковуються горизонти лесів, верхньо- і середньоплейстоценових похованих ґрунтів.

Рис. 5. Західна частина Дубівського кар'єра (фото 2016 року, квітень).

№6 (квіткове господарство на вул. Купріна): є відслонення завдовжки 250 м і заввишки 2-5 м, однак не можна однозначно стверджувати, що це виключно борт кар'єра, оскільки тут інтенсивний розвиток зсувних процесів.

№7 (вул. Березнева): рекультивований, забудований, озеленений кар'єр, на який вказує хіба аномально широке для такої малої балки днище, яке терасоване. Виокремлюються 5 терас: найвища зайнята шкільними спортивними та господарськими спорудами, нижче йде заасфальтований і забудований простір автошколи, ще нижче – став (рис. 6), наступний рівень – забудова з малим ставком, найнижчий – п'ятий рівень – знову під забудовою.

Рис. 6. Став у днище колишнього кар'єра по вул. Березневій (фото 2015 р., вересень).

Рис. 7. Забудова днища кар'єра по вул. Інститутській (фото 2015 року, травень).

№8 (цегельний завод): стінки кар'єра рекультивуються від часу припинення експлуатації родовища, окремі відслонення ще

зберігаються. Днище і частково стінки зайняті промисловою забудовою.

№9 (вулиці Кам'янецька, Інститутська): не дивлячись на максимальні висоти відкосів серед усіх міських кар'єрів, він рекультивований, стінки виположені, місцями терасовані під будівлі обласної і міської дитячої лікарень, засаджені парками. Зустрічаються окремі незадерновані поверхні на невеликих зсувах, але вкриті ґрунтом. Схил на кількох рівнях укріплений підпірними стінками і спеціальними протизсувною спорудою у південній частині у вигляді ряду паль з перерізом 40х40 см. Днище в останні роки активно забудовується (рис. 7).

№10 (стара частина міста між вул. Кам'янецькою і р. Плоскою): єдиний кар'єр, точне розташування якого невідоме, оскільки на плані міста 1888 року [2] немає інформації про особливості рельєфу, а лише вказівка на цегельний завод у районі сучасних вул. Гагаріна і пров. Гвардійського, а на топографічних картах другої половини ХІХ ст. навіть згадки про завод немає [1, 12]. Цей схил правого берега Плоскої терасований під промислову та житлову забудову, є численні тераси і уступи (крутість місцями 30°, висота 1,5–8 м). Швидше за все, саме тут знаходилися найдавніші кар'єри ще з часів заснування міста, оскільки решта описаних кар'єрів знаходилися на значній відстані від історичного центру.

Обговорення і висновки. У межах міста Хмельницького 7 з 10 кар'єрів, які розроблялися чи почали розроблятися у ХІХ ст., розташовані на межиріччі двох правих приток Південного Бугу – Плоскої і Самця, по одному – на правому березі Самця, на лівому і правому берегах Плоскої. Це пояснюється особливостями геоморфології і геології: Самець і Плоска мають численні притоки-балки з крутими схилами, такі ж умови має більша частина лівого берега Самця, тому доступ до продуктивної товщі легкий. Потужність еолово-делювіальних четвертинних лесоподібних суглинків і супісків, які слугують цегельно-черепичною сировиною, досягає тут 10–20 м (див. рис. 1). Таке поєднання особливостей рельєфу і відкладів відсутнє в інших частинах міста.

Щодо *приуроченості до елементів рельєфу*, то Хмельницькі кар'єри належать до двох типів: 6 до схилових (№№

1, 3, 5, 6, 9) і 4 – до комплексних (схилові-долинних, №№ 2, 4, 7, 8).

Замкнутість контурів неможливо визначити для 4 кар'єрів (№№ 2, 3, 6, 10) через брак великомасштабних картографічних даних на час їхньої розробки у XIX ст.. Зі 6, що залишилися, 5 кар'єрів належали до напівзамнутих (№№ 1, 5, 7–9), №4 у давнішій частині був незамкнутим, у новішій – напівзамнутим.

За даними топографічних карт XX ст., максимальну глибину мав кар'єр №9 – 17,1 м у північній частині, 15,2 м – у південній. У той самий час максимальна висота бортів кар'єрів №7 і №8 становила 11,5 м, а в решти не перевищувала 7,5 м. Тому за таким показником, як *висота уступів* 3 кар'єри належать до середніх, 3 – до низьких (менше 10 м). Станом на 2016 р. найвищі уступи (колишні борти) мав кар'єр №8, тоді як в інших уступи виположені, терасовані або зменшені за рахунок підсипання днища (наприклад, під гаражні масиви, як у кар'єр № 5). Зазначимо, що для 4 кар'єрів (№№ 2, 3, 6, 10) визначити висоти уступів під час експлуатації чи відразу після неї неможливо за браком точних даних з XIX ст.

Однак незалежно від висоти уступів, у 5 кар'єрах (№№ 1, 4–6, 8) до цих пір є ділянки з вертикальними відслоненнями четвертинних лесоподібних відкладів. Терасовані і забудовані на сьогодні уступи 8 кар'єрів: у двох з них повністю індивідуальна забудова (№3 і №7), у двох (№2 і №10) – індивідуальна і багатоповерхова, три – частково під індивідуальною, частково під промисловою забудовою, частково ще не рекультивовані (№№ 4, 5 і 8), ще у одному (№9) забудова чергується з парками.

Там, де уступи не рекультуються, до справи виположування беруться зсуви та ерозія, особливо, якщо люди все ж долучаються, перетворюючи територію кар'єрів на городи. Прикладом цього слугує новіша частина кар'єру №4 у Книжківцях (див. рис. 4): городи на зсувах спровокували нові зсуви на північному уступі новішої частини, тоді як на південному дика трав'яна рослинність законсервувала антропогенні площадки й уступи.

В одному кар'єрі днище має ставки, у решти днища зайняті тільки штучними поверхнями і забудовою.

Таким чином, хоча кар'єри і викликають докорінні

незворотні зміни первинних форм рельєфу, на території міст, де відбувається максимальне перетворення усіх природних компонентів ландшафту, з часом навіть вони – кар'єри – настільки змінюють морфологію, що мало чим відрізняються від інших ділянок, освоєних під будівництво. І тільки коли уступи кар'єрів використовують як елементи огорож (кар'єри №1, 5, 6, 8), або відносять до невикористовуваних земель (частина №4), вони частково зберігаються. Проте за умов відсутності фітомеліорації схиліві процеси за 18 років виположили прямовисні уступи вдвічі (наприклад, на частині стінок кар'єрів № 4, 5 за результатами спостережень 1998, 2001 і 2015-16 років). Це повільніше, ніж заповнення кар'єру площею 6 га і уступом 9 м опливінами за два роки [4, с. 69], та все ж зміни суттєві.

Найгіршим наслідком відсутності морфологічних маркерів кар'єрів є те, що вона змушує ігнорувати глибинні наслідки відкритого видобутку будівельної сировини, а саме зміну напруг в масиві і в результаті – зростання зсувонебезпечності території. Однак правильність саме цих висновків для території м. Хмельницького потребує детальнішого вивчення.

1. Военно-Топографическая Карта России [Карта]: Волынская и Подольская губернии. – 1:126 000 ; [3 версты в дюйме]. - [СПб.] : Б. изд-ва, [1874?]. – Ряд XXIV. Лист 5. – (Часть Подольской губернии исправл. по рекогносцировке 1868 г.).

2. Геометрический специальный план уездного города Проскурова ... 1888 года. – Хмельницький обласний краєзнавчий музей, Ф-6868.

3. Горішний П.М. *Морфологія кар'єрних техноформ (на прикладі кар'єрів Львівської області)* / П.М. Горішний // Фізична географія і геоморфологія. – Київ: ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. 1 (58). – С. 164-170.

4. Денисик Г.І. *Регіональне антропогенне ландшафтознавство: Навчальний посібник* / Г.І. Денисик., О.В. Тімець. – Вінниця: Едельвейс і К, 2010. – 168 с.

5. Інтерактивна карта родовищ корисних копалин / ДНВП “Геоінформ України”. – Режим доступу: <http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm>

6. Колтун О. Історичний аспект досліджень антропогенних змін рельєфу міста Хмельницького / О. Колтун // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. Вип. 29. Ч.1. – С. 148–152.

7. Колтун О. Антропогенні зміни рельєфу міста Хмельницького / О. Колтун // Наук. записки Вінн. пед. ун-ту. Сер. геогр. – 2002. Вип. 3. – С. 51–56.

8. Мінеральні ресурси України. – Київ: Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2014. – 270 с.

9. Тимофєєва Л.О. Планування, забудова та економічний розвиток Проскурова в ХІХ – на поч. ХХ століття / Л.О. Тимофєєва // Наук. зап. Хмельницького обласного краєзнавчого музею. – 1993. Вип. 1. – С. 3-18.

10. Торфяной фонд Украинской ССР. – Книга 3. – М.: Изд-во ин-та „Гипроторфразведка“, 1969. – 237 с.

11. Coulson M. The History of Mining: The events, technology and people involved in the industry that forged the modern world / Michael Coulson. – Harriman House Limited, 2012. – 488 pp.

12. Ploskirow [Mapa] / Wojskowy Instytut Geograficzny. – 1:100000. – Pas 51, slup 44. – Warszawa, 1931. – (Opracowano na podstawie map 1:84000 wydania 1915 i 17 r. Zdjecie oryginalne z r. 1890, 1901, 2, 7 i 8).

ГІДРОГРАФІЯ ЖОВКВИ у XVIII–XX ст.

Вступ. Ріки у містах зазнають постійних інтенсивних перетворень, незалежно, чи вони великі, як Дніпро або Дунай, чи малі. Картографічний та іконографічний (в широкому розумінні – як відображення природних об’єктів у творах образотворчого мистецтва) аналіз є ефективним засобом дослідження змін гідрографії, особливо за умов активного антропогенного втручання. Річка Свиня (притоки Рати у басейні Західного Бугу) належить до малих рік, але завдяки розлогій історіографії та архівним джерелам про королівську і магнатську резиденцію на її берегах – про місто Жовкву (нині – райцентр Львівської області з населенням 13,3 тис. мешканців і площею 764 га [5]) – маємо можливість прослідкувати з кінця XVIII ст. за пересуванням та поглибленням русла, створенням рукавів задля наповнення водою оборонних ровів бастионної системи укріплень, спорудженням і засипанням систем меліоративних каналів у різних частинах долини, заповненням і осушенням ставків.

Жовква розташована на пологохвилястій рівнині в долині річки Свиня. Територія здебільшого належить до Малого Полісся. Абсолютні висоти більшої частини міста коливаються від 225 до 240 м, тільки на півдні теперішні межі Жовкви заходять на край Розточчя, тому узвишся з горою Гарай має максимальну висоту 350 м.

Не дивлячись на тривалі історичні дослідження та неодноразові археологічні розкопки у межах Жовківського замку та середмістя, які дали підстави для архітектурних реконструкцій первісного вигляду Жовкви і відображені, зокрема, у одній з останніх підсумкових праць – “Атласі українських історичних міст. Т. 3. Жовква” (2016) [1], особливості первісної поверхні території міста та її наступне перетворення, включно зі змінами гідромережі, на сьогодні вивчені недостатньою. Оскільки такі дослідження варто починати з порівняльно-картографічного аналізу, то *мета даної роботи* – встановити деталі та закономірності змін гідрографії Жовкви з часу найдавнішої відомої топографічної карти території міста і впродовж наступних двох століть.

Методи і матеріали. До дослідження ми залучили карти та

плани Жовкви, починаючи від Йосифінського топонімання 1779–1882 рр. (так звана карта фон Міга, масштаб 1:28800) і закінчуючи топографічною картою радянського періоду масштабу 1:10000 1984 року: загалом вісім найбільш репрезентативних карт і планів від 1779 до 1984 року (рис. 1–2). Зауважимо, що вони різного масштабу (від 1:2880 до 1:100000) та точності знімання, та конфігурація водотоків прочитується.

1779 1817
1841 1854
Рис. 1. Фрагменти топографічної карти і планів Жовкви 1779–1854 рр. (масштабу не дотримано, орієнтація північ–південь оригінальна) [2, 3, 6, 9].

1878

1984

1915

1935

Рис. 2. Фрагменти топографічних карт 1878–1984 рр.
(масштабу не дотримано) [4, 7, 8, 10].

Карті і плани взяті з відкритих інтернет-джерел та вже згаданого “Атласу українських історичних міст. Т. 3. Жовква” [1]. Також з цього атласу запозичені іконографічні зображення Жовкви XVIII–XIX ст. – копії чи фрагменти гравюр, акварелей Жовкви відомих і невідомих авторів, наприклад, Наполеона Орди, завдяки якому ми знаємо, як виглядали колись зруйновані

чи сильно змінені пам'ятки по всій Україні. Зазначимо, що ми не використовували туристичні плани міста кінця ХХ – початку ХХІ ст., а також не опиралися на генеральний план 1997 року, оскільки це проект, а не відображення тогочасної ситуації.

Крім головного методу, використано також методи аналізу літературних та фондових джерел і фотофіксацію.

Результати. На Йосифінській топографічній карті Галичини 1779–1782 рр. [9] маємо достовірне відображення рельєфу та гідрографії Жовкви. Окрім тераси розміром 110x80 м перед північно-західним в'їздом до замку, трьох мостів і греблі на північному заході (чи чотирьох гребель?) і ставу (ставків?) на Свині та прямої дороги на гору Гарай (розташування цієї гори добре видно на фрагменті карти 1935 р. на рис. 2), тут єдиний раз зображені водні укріплення по всьому периметру замку з прилеглими плантаціями на сході і по периметру міста, у тому числі між містом і замком. Ширина плеса ставка досягала 80 м. Свиня на південь від міста ще має природне звивисте русло і невелику ліву притоку біля мосту до замку. Ще один потік впадає зліва у Свиню на північно-західній околиці міста перед греблею і північно-західним бастионом міських укріплень. Міст через цей потік зображено на передньому плані рисунка Глинської брами, зробленого Н. Ордою через вісімдесят років після Йосифінського топознімання (рис. 3).

Карта Жовкви та околиць 1817 р. [3] має оглядовий характер у порівнянні як з давнішою, так і з новішими картами. Але можна з упевненістю ствердити існування двох озероподібних розширень на Свині на заході Жовкви.

На плані Жовкви з селом Винники 1841 р. [6] відразу кидається в очі те, що головне русло Свині робить вигин на 90° навпроти південно-західного кута замку, жодні греблі не ідентифікуються, а притока на північному заході з'єднана зі Свинею ще й каналом, завдяки чому утворився неправильний чотирикутник, який через півтори сотні років еволюціонував до квадратного меандру Свині (див. фрагмент топокарти 1984 р.). Два струмки-рукави відходять до решток оборонних ровів на північному заході середмістя і навпроти південно-східного кута замку. Йде рукав завдовжки 150 м і паралельно руслу на південь від замку. Таким чином, за винятком ділянки довкола

Домініканського монастиря на північному сході Жовкви (тобто від рavelіна перед Туринецькою брамою і до Львівської брами), місто все ще оточене водою. На сході є озероподібне розширення завдовжки близько 170 м, завширшки 20 м. Південно-східні терени через вже мають меліоративні канали – два субмеридіональні і два субширотні завдовжки до 700 м у межах плану, також кілька менших.

На кадастровій карті 1854 р. Жовква позначена виключно в своїх межах [2], тому на півночі є три рукави нібито без продовження, максимальна ширина ставу на цій карті – 80 м в районі військового шпиталю, тоді як саме русло спрямленої Свині завширшки від 10 до 30 м. Меліоративні канали на схід і південний схід від середмістя не позначені, проте маємо водночас і звивисте старе русло Свині на Звіринці з двома меандрами (за межами фрагмента плану 1854 р. з рис. 1), і спрямлене нове, набагато ширше за рештки старого. З довоколамиських оборонних ровів залишився лише фрагмент завдовжки 150 м у першій дільниці (на схід від Звіринецької брами, там, де на карті 1841 р. було озероподібне розширення). Такої ж довжини рукав ще зберігається паралельно до головного русла на захід від замку.

На топографічній карті 1878 р. масштабу 1:75000 [7] маємо просту ситуацію: русло Свині спрямлене і поглиблене від села Сопошин на південному сході і до Жовківського замку, нижче по течії воно ледь звивисте, з рукавом в єдиному місці, яке і сьогодні зафіксоване вигином русла. Меліоративні канали зосереджені на південний захід від міста.

Схожа ситуація спостерігається на низці австрійських, німецьких, польських карт, виданих на поч. ХХ ст. перед Першою світовою війною чи під час неї, але знімання для яких робилося наприкінці ХІХ ст., наприклад, для німецької карти 1915 р. масштабу 1:100000 зі зніманням 1895 р. [8].

Польська топокарта 1935 р. масштабу 1:100000 [10] демонструє на півдні міста розгалужену меліоративну систему вздовж залізничної колії. У самому ж місті русло Свині набирає максимально спрощених обрисів.

Топографічна карта 1984 р. масштабу 1:10000 [4] показує, що через забудову остаточно позникали і природні, і антропогенні вигини русел (за винятком такого собі квадрату від

вулиці І. Богуна до вул. М. Шашкевича), рукави, рови і канали. Є хіба притока на південному заході, теж зарегульована і спрямлена. Русло Свині спрямлене і поглиблене, уріз води 225,1 м, тоді як максимальна висота середмістя – 240,4 м.

У історичних архівах та музеях збереглися також художні зображення Жовкви, які дозволяють уточнити окремі параметри (рис. 3). Зрозуміло, що в середині ХІХ ст. фортифікації вже були суттєво змінені, але завдяки порівнянню росту постатей на гравюрах і акварелях з висотою берегів Свині біля брам можна стверджувати, що принаймні біля Глинської брами перевищення над урізом води в ставку на Свині досягало 9–10 м (гравюра 1859 р.). Приблизно на 8–9 м над водою була висота берегів в рові біля північної Туринецької брами біля синагоги (гравюра 1852 р.).

На акварелі другої половини ХІХ ст. схили долини Свині на південь від Глинської брами намальовані не крутими, як на гравюрі Наполеона Орди, а терасованими. Ставка чи озера тут не було, а ширина русла досягала 2–3 м.

Сучасний вигляд русла річки Свині показано на фото з рис. 4. Воно має ширину від 0,8 до 3 м, переважно круті береги заввишки 1,2–3 м є наслідком меліоративних робіт.

Обговорення і висновки. До нас не дійшли достовірні карто- та іконографічні зображення Жовкви часу закладання цього міста за ідеальним ренесансним планом наприкінці ХVІ ст. чи перших двох століть його функціонування. Проте достатньо широкий фактичний матеріал з кінця ХVІІІ ст. і дотепер дозволяє простежити за змінами природної поверхні та водотоків.

За поширеним у масовій свідомості переконанням, історичний розвиток схожий на прямолінійну висхідну еволюційну пряму, тоді як реальні локальні приклади демонструють інше, як це робить, зокрема, об'єкт даного дослідження – річка Свиня у місті Жовква.

1852, Туринецька брама (не збереглася) з гравюри Здульського.

Приблизно 1879, Глинська брама з гравюри Наполеона Орди.

Друга половина XIX ст., акварель невідомого автора.

Рис. 3. Річка Свиня на зображеннях Жовкви другої половини XIX ст. (фрагменти ілюстрацій наведені за [1]).

1

2

3

4

Рис. 4. Сучасний вигляд русла Свині (листопад 2018, фото О.С. Яцунди): 1–2 – з Глинської брами, 3 – між Глинською і Звіринецькою брамою, 4 – на схід від Звіринецької брами.

Достеменно невідома складність гідромережі до побудови Жовкви, навіть обриси ровів бастионних фортифікацій невідомі, бо на час першої карти 1779 р. їх уже змінили, однак у порівнянні з наступними етапами розвитку міста вона характеризувалася складністю саме у межах міста: на звивистому руслі Свині та її приток було створено дві замкнуті системи водотоків – меншу довкола замку (орієнтовний периметр 700–800 м) і примикаючу до нею довкола міськву (ще плюс 1,2 км, не рахуючи відгалужень у бастионах, бо ще раз наголосимо, що справжня форма бастионів невідома, існують тільки реконструкції за кількома фрагментами). Спрощений варіант цієї антропогенно-природної гідрографії зафіксований на карті 1779 р., одна у порівнянні з наступними століттями, тут рисунок гідромережі у середмісті найскладніший.

До середини XIX ст. відбуваються два протилежні процеси: спрощення рисунку гідромережі у середмісті Жовкви внаслідок засипання ровів, рукавів тощо та ускладнення рисунку гідромережі за межами середмістя внаслідок меліорації долини Свині на незабудованому тоді ще півдні і сході міста. Другий процес досягне піку у 1930-х роках, коли розгалуженість та сумарна довжина меліоративних каналів цілком могла б змагатися з цими ж показниками ренесансних водних укріплень, якби ми мали б про них не лише гіпотетичні дані.

Однак у другій половина XX ст. через тотальну забудову території і природні, і рукотворні водотоки поступово зникають, і гідромережа у Жовкві стає найпростішою за всю історію існування міста, навіть до побудови бастионів чи меліоративних систем, бо Свиня була меандруючою річкою, а зараз маємо максимально спрямлене головне русло з однією притокою зліва, так само спрямленою.

Таким чином, картографічний та іконографічний аналіз свідчить про чергування періодів ускладнення і спрощення людиною гідрографічної мережі на території Жовкви впродовж двохсот років і досягнення найвищого рівня цього спрощення наприкінці XX ст.

1. Атлас українських історичних міст [Карти], Т. 3. Жовква / Нац. акад. наук України ; наук. ред. М. Капраль, авт.: Ю. Дубик, М. Капраль, У.

Кришталович [та ін.] ; М-би різні. – Львів : Б. вид-ва, 2016. – 1 атл. (20 арк., 52 с.).

2. Кадастрова карта Жовкви, 1854 р.; (“Атлас Жовкви”).

3. Карта Жовкви та околиць, 1817 р.; (“Атлас Жовкви”).

4. Нестеров (Жовква). Топографічна карта 1:10000, 1984 р.; (“Атлас Жовкви”).

5. Облікова картка. Місто Жовква [Електронний ресурс]. – <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rf7571=19692>

6. План Жовкви з селом Винники, 1841 р.; (“Атлас Жовкви”).

7. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme. Spezialkarte 1:75000. 1873–1889. – [Електронний ресурс]. – <http://freemap.com.ua/maps/avstrijskoj-monarxii/3972.jpg>.

8. Karte des westlichen Russland. O41. Zolkiew. 1915 (Druck, Aufnahme von 1895). 1:100000. – [Електронний ресурс]. – <http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/nemeczkie-karty-pervoj-mirovoj-vojny/nemeczkie-karty-pervoj-mirovoj-vojny-kvadrat-o41>.

9. Mieg F. von. Karte des Koenigreichs Galizien und Lodomerien, M 1:28800,1779/1782; Kriegsarchiv in Wien, B. IX a, 390. (Використано зображення в Атлас українських історичних міст. Т. 3. Жовква. Львів, 2016. Далі –“Атлас Жовкви”).

10. Zolkiew. 1:100 000. Pas 48. Slup 38. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa. 1935. – [Електронний ресурс].– <http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/polskie-karty/polskie-karty-kvadrat-p48s38>.

Матеріали для теми
“Антропогенна геоморфодинаміка”

ВОДНА ЕРОЗІЯ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ
(ПРИКЛАДИ З МІКРОРАЙОНУ ОЗЕРНА
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ)

Райони новітньої багатоповерхової забудови дають унікальну нагоду простежити за масштабами антропогенних змін поверхні та відкладів, побачити у відслоненнях геологічну будову. Також ці ділянки – мимоволі створений полігон пришвидшеного розвитку екзогенних процесів. Приклади останніх знаходимо у найбільш активно освоюваному впродовж останніх п'яти років мікрорайоні міста Хмельницького – Озерній (інша назва – мікрорайон Північний).

До забудови у 1980–90-х рр. досліджувана ділянка була двома балковими долинами, водотоки яких зливалися на північний захід від сучасного ТЦ “Агора”, і далі на південь тік наслідковий струмок до безіменної лівої притоки Південного Бугу. Крутість схилів була до 5–6°, зрідка 10–12°. Головна риса геологічної будови території – залягання четвертинних еолово-делювіальних, алювіальних і болотних відкладів потужністю до 15 м на сарматських глинах нижнього неогену. Така геологічна будова у поєднанні з геоморфологічними умовами сприяє розвитку зсувів.

Польовий маршрут у квітні 2018 р. засвідчив активізацію боротьби зі зсувними процесами (про них ми неодноразово писали у [1–3]), проте через велику кількість нових будівельних майданчиків і заходи вертикального планування сильніше стала розвиватися водна ерозія. Неглибокі борозни зустрічаються і на схилах котловану школи, що будується на вул. Залізняка, і на схилах колишніх котлованів поблизу вже заселених будинків по вулицях Залізняка і Лісогринівецькій, і паралельно Старокостянтинівському шосе на схилах штучних терас на північному сході верхів’їв балки. У всіх випадках або немає рослинного покриття, або він мізерний.

Проте на найновіших і найбільш обширних штучних терасах та їхніх уступах водна ерозія спричинила утворення промивин завглибшки до 1,5–2 м і завдовжки до 40 м. Вертикальне перепланування ділянки на північ від ТЦ “Агора” ліквідувало можливість великого зсуву, який загрожував цій території ще рік тому [2, 3], але останні зливові опади у середині березня 2018 р. утворили промивину, а поєднання поверхневих і підземних вод сприяло перезволоженню відкладів біля підніжжя схилу, відтак все разом викликало невеликий зсув і тріщини бетонної огорожі завширшки 8 см та її випирання від початкового положення на ділянці завдовжки 13 м (рис. 1). Далі на схід на тому ж уступі є ще дві промивини.

Рис. 1. Ерозійна промивина на уступі штучної тераси над ТЦ “Агора”.

Триста метрів на схід від попередньої ділянки на площадці та уступі штучної тераси над майданчиком будівництва березневі зливи спричинили утворення низки глибоких промивин у лесах (рис. 2). Довжина ділянки близько 60 м. Оскільки заходи вертикального планування проводили тут узимку, то рослинний покрив повністю відсутній. Максимальна ширина і глибина

промивин досягає 1,5 м. Найпівденніша промивина простягається на кілька десятків метрів, йдучи спочатку майже перпендикулярно уступу, а згодом паралельно, і зрештою – по раніше обвалених і зсунутих відкладах. На півдні на відстані 2–3 м від промивини і водночас 3–4 м від уступу простягається система тріщин заколювання зсуву завширшки до 5 см (довжина потенційної стінки відриву – близько 10 м).

Рис. 2. Ерозійні промивини і тріщини заколювання зсуву (біла штрихова лінія) на штучному уступі над ділянкою будівництва по вул. Панаса Мирного.

Таким чином, водна ерозія на позбавлених рослинного покриву стінках і днищах котлованів, уступах і площадках штучних терас, зроблених у лесах (чи з них), розвивається активно і швидко після зливових опадів. До поверхневих вод долучаються підземні, рух яких теж зазнає антропогенного впливу, бо внаслідок вертикального планування старі шляхи розвантаження втрачені і треба знаходити нові. Найбільш несприятливим процесом, якому сприяє водна ерозія пухких незадернованих відкладів, є зсуви на уступах штучних терас.

1. Колтун О.В., Колтун В.Р. Особливості освоєння балок м. Хмельницького// Конструктивна географія і картографія: стан,

проблеми, перспективи: Матер. доп. Всеукр. наук. конф. Львів, 2015. С. 213–217.

2. *Колтун О.* Зсувні процеси та новітня забудова міста Хмельницького // Другі Сумські наукові географічні читання. Суми, 2017. С. 13–17.

3. *Колтун О., Колтун В.* Новітня забудова Хмельницького: зміни морфології поверхні та супутні процеси // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Вип. 1(7). 2017. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. С. 102–111.

ПРИЧИНИ ЗСУВУ ПО ВУЛ. КУПРІНА У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

В останнє десятиліття через брак у великих містах сприятливих для будівництва ділянок доводиться освоювати складніші ділянки, зокрема, зсувонебезпечні. В умовах міста Хмельницького при цьому зростає загроза функціонуванню не стільки великих, скільки малих споруд і доріг, про що ми вже писали [3]. Тому особливої актуальності набуває питання взаємозв'язку між природними і антропогенними чинниками розвитку зсувів упродовж тривалого часу освоєння зсувонебезпечних схилів під різні типи землекористування. Мета даного дослідження – встановити особливості такого зв'язку на прикладі зсуву по вул. Купріна у м. Хмельницькому. Це дасть можливість ефективніше використовувати подібні ділянки, які за Генпланом призначені під забудову.

Для досягнення поставленої мети використані методи аналогій, порівняння, морфологічний (під час польових досліджень у 2015 р.), історико-картографічний, аналіз геологічних даних, опрацювання фондів і літературних джерел, інтерв'ю очевидців.

Геоморфологічні та геологічні особливості території міста Хмельницького відповідають класичним уявленням про передумови розвитку зсувів: розчленовані балками схили приток Південного Бугу мають крутість переважно 3-6°, часто до 12-20°; складені четвертинними відкладами різного походження, які залягають на неогенових глинах; по кривлі останніх проходить природня межа рівня ґрунтових вод. За даними інженерно-геологічних вишукувань організацій “Хмельницькийбудрозвідування”, “Житомирбудрозвідування” 1974-2016 рр., на найвищих вододільних ділянках межиріччя Південного Бугу і Самця навіть при бурінні 20-метрових свердловин не завжди вдається досягнути РГВ. Та водночас є балки з джерелами води із верховодки.

До середини ХХ ст. інтенсивність зсувних процесів важко оцінити за браком даних. У другій половині ХХ ст. посилення антропогенного втручання змінює баланс сил між відкладами, формою та процесами. Зокрема, з 17 зсувів, зафіксованих

дослідженнями Подільської гідрогеологічної партії (ПГП) та нашими спостереженнями у 1977–2016 рр. і розглянуті нами у [4], лише три зсуви 1977-78 рр. у мікрорайонах Лезнево і Ружична на той час визначені як спричинені природними факторами.

Рис. Зсув по вул. Купріна у м. Хмельницькому:
зліва – територія на топокарті 1868 р. [6], справа – вигляд
2014 р. (з карт Google Earth)

Однак антропогенний чинник міг бути визначальним при розвитку зсувів і у попередні етапи. Прикладом для такого висновку слугує зсув по вул. Купріна у м. Хмельницькому, який розташований на лівому березі р. Самець (див. рисунок). Уся зсувна і зсувонебезпечна ділянка має площу близько 44 га (за даними ПГП). Перепад висот – від 326 м по вул. Купріна до 291 м на заплаві Самця. У сучасній морфології маємо стінки відриву на півночі і сході заввишки до 9 м, з виходами корінних порід і підпірними стінками. На заході уступи виположені і підсипаються будівельним сміттям та пиломатеріалами до цих пір. Тіло зсуву має складний рельєф і від первісної балки тут не залишилося слідів: створені тераси для парників і теплиць на північному сході, решта території частково розрівняна під городи

і будівлі, частково має дрібногорбкуватий рельєф. Зсувні зміщення активні, про що свідчать тріщини споруд в усіх частинах зсуву і навіть поза його межами, а також похилені стовпи ЛЕП та деформації дорожнього покриття. Є виходи джерел на заході, а інженерно-геологічні дані 1983 р. свідчили про водоносний горизонт в центральній частині ділянки на глибині 5-6 м якраз під товщею деформованих зсувом відкладів.

Документальні дані про перші і повторні зміщення цього найбільшого зсуву у м. Хмельницькому не знайдені. Тому питання причин і приводів зсуву залишається відкритим, бо аналогічна геологічна будова і морфологія схилів властива усьому лівобережжю Самця у межах міста, а це ділянка приблизно 10 км завдовжки, навіть виходи джерел у верхів'ях балок явище типове, а не унікальне лише для зсуву по вул. Купріна. Відсутність даних про зсув у ППІ можна пояснити тим, що він пройшов до її заснування у 1975 р. Можливо, непоширення даних було пов'язане з таким приводом зсувних зрушень, який підлягав замовчуванню. Так, інтерв'ю мешканців вул. Раскової засвідчило, що перед черговим заповненням Дубового ставу наприкінці 1950-х рр. були виявлені знаряди часів Другої Світової війни (імовірно, авіабомби) і підірвані на місці знахідки.

Для відповіді на питання, коли саме трапився зсув, звернімося до топокарт: на карті, рекогносцированій 1868 р., на цій території видно невелику балку з садами у верхів'ї [1], на карті кін. XIX–поч. XX ст. тут уже позначено цегельню, але морфологія балки ще докорінно не змінена ні видобутком будматеріалів, ані зсувними процесами [6], хоча вони таки проходили, бо навряд чи кар'єр заклали посередині схилу без спостережуваних відслонень. Швидше за все, тут були стінки відриву невеликих зсувів. Великомасштабні топокарти середини XX ст. показують уступ уже згаданого кар'єра на східному борті, а також уступи на західному борті (очевидно, вони утворилися після вибирання сировини під індивідуальну забудову), тоді як на півночі і північному сході обриви не показані. Територію віддали у 1962 р. двом організаціям, які освоїли лише частину з 44 га, значну частину площі зайняли легкі конструкції теплиць і парників. Оскільки будівлі 1962 р. знаходяться нижче

укріпленого підпірною стінкою 0,5–2,5-метрового уступа, то найбільше зсувне зрушення припало на час між 1951 (рекогносцирування карти 1:25 000) і 1962 рр. Ще одне значне зсування було, за свідченням очевидців, на поч. 1970-х років, коли новий уступ впритул підібрався до гаражів і майстерень комунального т.зв. “Зеленого господарства” на північному заході ділянки.

Висновки. Не дивлячись на те, що свого часу геологію та геоморфологію Подільської височини досліджувало чимало видатних вчених [2], зсуви у межах міста Хмельницького (Проскурова) не мають такої обширної історії вивчення, як, наприклад, зсув Ла Валетте у Французьких Альпах [7] чи Городской у Вольську [5], тому доводиться оперувати не тільки фактами, а й припущеннями.

Викладені факти, а також історичні, сейсмічні та метеорологічні дані свідчать про те, що головна причина зсуву по вул. Купріна та його максимальних для міста Хмельницького розмірів полягає в поєднанні великої кількості можливих природних і антропогенних факторів на обмеженій території: геологічна та геоморфологічна будова, гідрогеологічні особливості, землетруси 1940 і 1977 років, катастрофічні опади 1974 р. (річна сума була більша пересічної вдвічі) з одного боку; з іншого – кар’єри на бортах; великі і малі ставки-відстійники біля підніжжя, авіабомбардування під час Другої Світової (неподалік був військовий гарнізон і аеродром) та вибухові роботи згодом, завантажені транспортні магістралі по периметру, окрім півдня зі ставами, а вул. Раскової колись взагалі була головною дорогою на танкодром, притік води у вже порушені ґрунти з автомийок і, можливо, із теплиць та парників. Але тоді як природні чинники діють і на інші потенційно небезпечні ділянки в межах міста, поєднання антропогенних унікальне, і тому саме сукупність антропогенних чинників стала резонатором особливо активного зсувного процесу, який триває до цих пір.

1. Военно-Топографическая Карта России [Карта]: Волынская и Подольская губернии. – 1:126 000 ; [3 версты в дюйме]. – [СПб.] : Б. изд-ва, [1874?]. – Ряд XXIV. Лист 5. – (Часть Подольской губернии исправл. по рекогносцировке 1868 г.).

2. Колтун О. Історія геолого-геоморфологічних досліджень території міста Хмельницького / О. Колтун // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. Матеріали Другого Всеукраїнського семінару. – Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2002. – Ч. 2. – С. 34–39.

3. Колтун О.В. Зсувонебезпечні схили у м. Хмельницький: забудова та її наслідки / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Актуальні проблеми дослідження довкілля : Збірник наук. праць (за матеріалами VI міжнар. наук. конференції (Суми, 20-23 травня 2015). Т.2. – Суми, 2015. – С. 17-20.

4. Колтун О. Попередні результати вивчення причин циклічності зсувів у м. Хмельницькому / Оксана Колтун // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х тт. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 74-76.

5. Шешнёв А.С. Факторы развития и современная динамика оползня «Городской» (г. Вольск, Саратовская область) // Инженерная геология. – 2015. № 2. – С. 18-26.

6. Ploskirow [Mapa] / Wojskowy Instytut Geograficzny. – 1:100000. – Pas 51, slup 44. – Warszawa, 1931. – (Opracowano na podstawie map 1:84000 wydania 1915 i 17 r. Zdjecie oryginalne z r. 1890, 1901, 2, 7 i 8).

7. Squarzoni C. Nine years of spatial and temporal evolution of the La Valette landslide observed by SAR interferometry / C. Squarzoni, C. Delacourt, P. Allemand // Engineering Geology. – Volume 68, Issues 1–2, February 2003. – Pages 53–66.

Матеріали для теми
“Зміна властивостей рельєфу
через антропогенний вплив”

АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РЕЛЬЄФУ
МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Антропогенні зміни рельєфу проявляються через модифікацію природних форм рельєфу, геоморфологічних процесів і рельєфотвірних відкладів та створення їхніх антропогенних різновидів. Особливу різноманітність вони мають на території міст. Значних змін зазнав і рельєф міста Хмельницького, яке існує вже понад п'ять століть на розчленованому лесовому плато у верхів'ї Південного Бугу.

Антропогенні форми рельєфу поділяються за морфологією на від'ємні, додатні і змішані. До від'ємних належать кар'єри, виїмки доріг, підземні переходи і сховища, канали, розширені і заглиблені русла рік, резервуари, криниці; до додатніх – насипи, дороги зі штучним покриттям, будівлі і споруди різного призначення, звалища різних відходів, намивні пляжі; а до змішаних – сплановані поверхні, терасовані схили, форми мікрорельєфу ріллі.

Багато антропогенних форм рельєфу пов'язані з дорожнім будівництвом. Значна частина полотна залізничних і автодоріг прокладена на насипах і у виїмках. Залізничні *виїмки* йдуть вздовж колії від вулиці І.Франка до Кам'янецького переїзду, від ріки Самець до східної межі міста, від вулиці Західної Окружної до Львівського шосе і далі у напрямку Ярмолинець. Їхня довжина до 2,5 км, глибина 1,5-8,0 м.

Також у місті діє чотири підземні переходи: два на Проспекті Миру і два на вулиці Кам'янецькій. Це виїмки завглибшки 4-5 м, побудовані із залізобетонних конструкцій.

У місті є кілька *кар'єрів* площею по 10 і більше гектарів. Глибина двох кар'єрів по вулиці Щедрина у Дубовому (цей та інші мікрорайони показані на рисунку) до 10 м. Кар'єр по вулиці Кам'янецькій, завглибшки до 6 м, функціонував у 50-80-х роках ХХ ст. Пізніше його стихійно засипали, у тому числі сміттям. Кар'єр по вулиці Тернопільській, завглибшки 7 м, експлуатували

у 1930-60-х роках, після чого його засипали, але не організували відведення поверхневих вод, що сприяє зсувним процесам.

Паралельно до спрямлених русел рік йде система каналів зі стрілками. Біля Південного Бугу від 1 до 3 каналів по обидва боки від русла. Канали на сході міста на заплаві Південного Бугу мають трапецієподібний переріз, їхня ширина 4 м вгорі і 2 м по дну, глибина 2 м, у межений період заповнені водою приблизно наполовину.

Найбільші залізничні *насипи* споруджено від вулиці Кам'янецької до вулиці Кармалюка, від станції Гречани до вулиці Західної Окружної, від Старокостянтинівського переїзду до вулиці І.Франка. Їхня довжина до 2 км, висота до 10 м. Насипи складені суглинками, супісками, пісками, перекритими півтораметровим шаром гранітного щебеню. Автодорожні насипи мають більшу довжину, але меншу висоту (відповідно до 3 км і до 6 м). Це ділянки вулиць Західної Окружної, Трудової (від Прибузької на північ), Свободи, Старокостянтинівського шосе (для двох останніх – від Прибузької до Зарічанської), Чорновола та інших. Ці насипи знаходяться переважно на заплавах, але частина – на першій надзаплавній терасі Південного Бугу.

Рис.1. Межі та мікрорайони міста Хмельницького

Найстарішою насипною спорудою на території міста є *гребля* на Південному Бузі (частина вулиці Кам'янецької), яка діє з кінця XVIII ст., а можливо, й раніше. Тут у деяких місцях дорожнє покриття має потужність до 2 м (бруківка, щебінь, кілька шарів асфальту). З півтори десятка інших гребель заслуговує на увагу гребля у Північному мікрорайоні, яка збудована у 1986-88 роках і є частиною вулиці Панаса Мирного. Її довжина 500 м, висота 7 м. У тілі греблі прокладено водопровід і теплотрасу, а оскільки воно складене супісками і суглинками, то при аваріях цих мереж створюються умови для зсувних, суфозійних, просадкових процесів, які деформують дорожнє полотно.

Дамбу завдовжки 500 м споруджено на захід від вулиці Маршала Рибалка на лівобережній заплаві Бугу, на правобережній – півторикілометрова дамба на захід від р. Самець. Дамба, яка відділяє відвідний канал від Ружичнянського ставу на Самці, має вгорі ширину 4-6 м, а в основі – 18-22 м.

У Раковому довкола колишніх відстійників очисних споруд, що тягнуться від Самця на схід на 1,7 км, споруджено *вали*. Висота валів довкола полів фільтрації від 2 до 6 м, ширина вгорі від 3 до 10 м. Обваловані 2-3-метровим насипом також кілька кілометрів трубопроводів на Гречанському підприємстві нафтопродуктів.

Будівлі на території міста досягають висоти 50 м, вони впливають на властивості підстилаючих порід і мікроклімат. Розподіл будинків за поверховістю дуже змінився за останні півстоліття. Якщо у 1941 році з 3148 будинків було лише 8 триповерхових і 4 чотириповерхових [6], то у 70-х роках вже з'явилися і 9-поверхові будинки, а за даними міського управління житлово-комунального господарства з понад 10 тисяч будинків наприкінці 90-х років ХХ ст. 284 чотирип'ятиповерхові, 167 дев'яти-десятиповерхові, 1 чотирнадцяти- і 3 шістнадцятиповерхові.

На південь від залізниці переважає малоповерхова забудова, за винятком Південно-Західного мікрорайону і Ракового, де забудова 3-5-поверхова і на окремих ділянках 9-поверхова. Малоповерхова забудова також у Лезневому, частині Заріччя і південній частині Гречан.

У центральній частині міста забудова змішана: поряд з 10-чи 16-поверховими будинками тут стоять одноповерхові хати і середньовисотні будинки. Але загалом переважає 3-5-поверхова забудова, крім вулиці Прибузької з 9-поверховою забудовою.

Середньоповерхова забудова характерна для північно-західної частини Гречан, більшої частини Заріччя. Крім ділянок під індивідуальне будівництво, Північний мікрорайон майже виключно 9-поверховий.

І додатні, і від'ємні антропогенні форми рельєфу виникають після навчальних і реальних військових дій. Але якщо на топографічних картах міста 40-річної давності позначено десятки воронок від знарядів на південному сході міста у Раковому, де був військовий полігон, то тепер залишились окремі невеликі вали, капоніри, горби і ями, які використовували з навчальною метою. Більшість земель полігонів роздали під індивідуальне будівництво, дачі та городи.

У місті існують також змішані за морфологією антропогенні форми рельєфу. Містобудування у таких рельєфних умовах, які має Хмельницький, неодмінно пов'язане з плануванням поверхні і *терасуванням схилів*. Останнє поширене на лівобережжі Південного Бугу та на схилах балок південно-західної, північної частин міста, Дубового, де споруджені багатоповерхові будинки. У багатьох інших частинах міста, де переважає індивідуальна забудова, є локальні підрізи схилів (Лезневе, Книжківці, Ружична, частково Заріччя і Дубове). Зокрема, на лівому березі Південного Бугу від вододілу (Проспект Миру) до заплави (вулиця Зарічанська) у районі на схід від вулиці Свободи є чотири антропогенні тераси. Висота уступів цих терас до 4 м, ширина 25-35 м. Менші за розмірами антропогенні тераси зроблені, наприклад, на схилах балки по вулиці Депутатській.

На *спланованих* ділянках знівельовано природні грані рельєфу: засипано від'ємні форми, зрізано додатні, виположено уступи тощо. У принципі, спланованими будуть будь-які ділянки під забудовою, хоча найбільші зміни характерні для підсипаної правобережної заплави Південного Бугу, для першої надзаплавної тераси, яка колись мала слабо-горбисту поверхню, також для засипаних балок і улоговин у різних частинах міста.

Але здебільшого ці форми довго не існують, бо з часом на них накладаються додатні антропогенні форми рельєфу – різні споруди. Хоча є сплановані ділянки, які використовують з іншою метою, наприклад, рекреаційною (міський парк культури і відпочинку на спільній заплаві Плоскої і Південного Бугу).

З усієї площі міста на сільськогосподарські землі, половина з яких – рілля, припадає майже п'ята частина. Тому *антропогенний нанорельєф ріллі* є досить поширеним типом змішаних антропогенних форм рельєфу.

У кожному з трьох типів антропогенних форм рельєфу можна виділити за формою у плані площинний, лінійний, і точковий види. До додатних лінійних належать греблі, дамби, дороги зі штучним покриттям, вали; до додатних площинних – суцільна забудова; до додатних точкових – будівлі, які утворюють розріджену забудову; до від'ємних лінійних – канали, виїмки; до від'ємних точкових – колодязі; до від'ємних площинних – кар'єри; змішані антропогенні форми рельєфу мають площинне поширення.

У суцільно забудованій частині міста спостерігаємо комплекс змішаних і додатних антропогенних форм рельєфу з різким переважанням площинного виду та з наявністю деяких додатних лінійних (дороги зі штучним покриттям, вали), від'ємних точкових (колодязі) і площинних (кар'єри) форм. Для незабудованих частин заплів характерний лінійний вид додатних (греблі, дамби, дороги) та від'ємних (канали) антропогенних форм рельєфу. На околицях, де забудова розріджена, поширені додатні точкові антропогенні форми рельєфу, змішані площинні (форми нанорельєфу ріллі) антропогенні форми рельєфу, а з додатних лінійних — дороги зі штучним покриттям. На решті території міста найбільш поширеними є змішані площинні антропогенні форми нанорельєфу ріллі.

Загалом територія, на якій поширені антропогенні форми рельєфу, становить понад 58 км², що дорівнює двом третім усієї площі міста.

Природно-антропогенні форми рельєфу утворюються внаслідок відповідних геоморфологічних процесів, спектр яких обумовлений багатьма чинниками, у тому числі самим рельєфом, геологічною будовою, кліматом, антропогенним впливом.

Усе вищеназване привело до розвитку на території міста зсувних процесів, лінійної і площинної ерозії, заболочування, просідання [2].

Серед головних причин виникнення антропогенних зсувів – підрізання схилів і влаштування різних виємок та додаткове зволоження порід за рахунок втрат із підземних комунікацій. Зсуви трапляються на схилах балок, річкових долин; невеликі зсуви також виникають на насипах гребель, доріг, схилах вироблених кар'єрів.

Після багатьох заходів (зарегулювання режиму постійних водотоків ставами, спрямленням і поглибленням русел, меліорації заплави, укріплення малостійких берегів рік, ставів, каналів) лінійна ерозія тепер у Хмельницькому проявляється слабо, як і у будь-якому іншому місті. Але молодші форми ерозійного генетичного ряду (яри, промивини, борозни) зараз зустрічаються майже виключно антропогенного походження, особливо на ділянках без належного рослинного покриву.

Цілий комплекс процесів пов'язаний із функціонуванням міських водних комунікацій. Через великий відсоток зношених труб аварії на мережах не рідкість. Невеликі втрати води викликають суфозію, в результаті чого вздовж трас поверхня просідає, а біля колодязів утворюються лійки. Внаслідок аварійного витікання води з Чернелівського водогону, який проходить по північно-західній околиці міста, на рівнинній місцевості утворюються просадкові блюдця діаметром до 20 м, а на схилах – промивини заглибшки 2-3 м. Надмірне зволоження кількадеметрового приповерхневого шару відкладів стає також причиною випирання у зимовий час.

Разом з антропогенною суфозією діють і динамічні навантаження. Особливо цей процес властивий центральній частині Хмельницького, де по вулицях Подільській, Шевченка, Проскурівській проходять тролейбусні маршрути, висока концентрація автотранспорту, а також кількадеметровий шар насипних ґрунтів. Більшість індивідуальних і комунальних 1-2-поверхових будівель, споруджених у першій половині ХХ ст. і раніше, деформована за кілька останніх десятиліть внаслідок нерівномірних просідань.

Не можна не згадати і матеріал, з якого саме і створені антропогенні форми рельєфу – антропогенні відклади. Виходячи з класифікації антропогенних відкладів Ф.В.Котлова [3,4], антропогенні відклади на території Хмельницького можна віднести до насипного, намивного комплексів та комплексу відкладів штучних водойм. До насипного комплексу належать ґрунти насипних споруд, відвали з будівельних виємок, штучні покриття доріг, відвали з виробок корисних копалин, відходи різних виробництв (цегельних заводів, харчові, паперові, текстильні, шкіряні, хімічні тощо), сміттєзвалища, площинний культурний шар тощо.

Насипні відклади поширені на забудованих землях, на які припадає 38% площі міста. У центрі Хмельницького насипні відклади практично суцільно вкривають територію між вулицями Кам'янецькою, Котовського, річкою Плоскою на заході, вулицею Прибузькою на півночі, Старокостянтинівським шосе на сході, залізницею на півдні. Це найдавніша частина міста, перетворення рельєфу і четвертинних відкладів тут почалось ще у XV ст. Потужність антропогенних відкладів 1-3, подекуди до 4 м. Складені вони суглинками, супісками, пісками, ґрунтами, залишками старих будівель і покриття доріг, побутовим сміттям. В інших частинах міста даний комплекс поширений фрагментарно.

Насипні відклади утворюють такі форми антропогенного рельєфу, як автодорожні та залізничні насипи, греблі, дамби, захисні вали довкола відстійників очисних споруд та трубопроводів на підприємствах із забезпечення нафтопродуктами.

Намивними антропогенними відкладами, а саме перевідкладеними алювіальними пісками і супісками, складений міський пляж, який створено 1987 р. на лівому березі Південного Бугу під час поглиблення ставка. Накопичення антропогенних відкладів, переважно глинистих, органо-мінеральних, проходить у ставах та каналах, на які припадає ще кілька відсотків міської площі.

Антропогенні відклади займають щонайменше 55% території міста Хмельницького і суттєво впливають і на розвиток геоморфологічних процесів, і на міську геоекосистему в цілому.

Антропогенний вплив на рельєф можна добре виявити при спостереженні за морфометрією. Особливо змінюють обриси земної поверхні будівлі. Недарма деякі автори твердять про існування міських каньйонів [5], якими, зрештою, і є вулиці з багатоповерховими будинками.

Насамперед змінюються показники вертикального розчленування. З врахуванням висоти будівель реальне розчленування поверхні буде суттєво відрізнятися від природних показників [1] і становитиме на забудованих ділянках:

у центральній частині			
на заплаві	10-35	замість	0-5м/км ² ,
на надзаплавних	10-70	замість	5-20 м/км ² ,
терасах			
На лівобережжі			
Південного Бугу			
у Заріччі	65-100	замість	60-70 м/км ² ,
у Лезневому	35-50	замість	30-45 м/км ² ,
у Північному			
мікрорайоні (Північно-	40-90	замість	35-60 м/км ² ,
Східне плато)			
у Гречанах (перша			
надзаплавна тераса			
Південного Бугу і			
межіріччя Південного	20-70	замість	15-40 м/км ² ,
Бугу та Плоскої			
у Дубовому	40-75	замість	35-45 м/км ² ,
в тому числі на			
пологішій ділянці	32-37	замість	20-25 м/км ² ,
старого аеропорту			
у Південно-Західному			
мікрорайоні (Південно-	63-85	замість	45-55 м/км ² ,
Західне плато)			
на правому схилі долини			
Самця (в Ружичній,			
Книжківцях, дачних	40-45	замість	35-40 м/км ² ,
масивах)			
у Раковому (перша			
надзаплавна тераса			
Південного Бугу і лесове	33-60	замість	15-30 м/км ² .
плато)			

Менша різниця буде у районах з малоповерховою індивідуальною забудовою (Ружична, Книжківці, Лазневе, частково Гречани, Заріччя, Дубове). Як бачимо з наведеного вище, найбільша різниця між природним і антропогенно зміненим вертикальним розчленуванням властива заплавам і надзаплавним терасам рік, що свідчить про їхню значну антропогенну трансформацію.

Щодо горизонтального розчленування, то у забудованій частині міста лініями стоку води практично будуть вулиці, а деколи і доріжки між будинками. Тому горизонтальне розчленування, особливо майже рівних ділянок заплав і терас, дорівнюватиме густоті вуличної мережі. Це твердження не позбавлене сенсу і для більш розчленованих, але повністю забудованих ділянок, бо природні тальвеги там спрямлено, а струмки взято у колектори, але у Хмельницькому повністю забудована лише центральна частина. Антропогенне горизонтальне розчленування в центрі міста становить 11,2 км/км². Антропогенне горизонтальне розчленування мало б значення для вивчення водного стоку в межах міста, а можливо, й вітрового режиму, якби такі мікрокліматичні дослідження проводились у Хмельницькому.

Таким чином, вплив людської діяльності, особливо у другій половині ХХ ст., спричинив значні зміни природного рельєфу міста Хмельницького і морфометричних характеристик.

1. Колтун О. Рельєф міста Хмельницького// Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2001. Вип.28. С.115-120.

2. Колтун О. Сучасні екзогенні геоморфологічні процеси на території міста Хмельницького// Наукові записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. 2000. Вип.2. С. 13-17.

3. Котлов Ф.В. Антропогенные геологические процессы и явления на территории города. М., 1977.

4. Котлов Ф.В., Брашнава И.А., Сипягина И.К. Город и геологические процессы. М., 1967.

5. Ландсберг Г.Е. Климат города. Ленинград, 1983.

6. Хмельницький обласний державний архів. Ф. Р-1253, оп.1, спр.14, 81 арк.

ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

На сучасному етапі розвитку екології та екологічного підходу в інших науках дуже важливим є питання кількісної оцінки антропогенного впливу на довкілля, особливо коли йде мова про такі змінені людиною території, як урбанізовані. У процесі розвитку будь-якого поселення чи не першим зазнає змін рельєф завдяки нівелюванню природних граней, підвищенню поверхні внаслідок нагромадження антропогенних відкладів і пониженню після видобування корисних копалин відкритим способом, зміні гідрографії, спорудженню будівель, дамб, дорожніх насипів і виємok тощо. Оцінити такі та подібні зміни допомагають синтетичні показники, що узагальнюють кілька параметрів. Саме до таких показників належить коефіцієнт антропогенної трансформації рельєфу (АТР), який відображає ступінь зміни природного рельєфу внаслідок прямого чи опосередкованого впливу людської діяльності. Спроби кількісного визначення антропогенної трансформації рельєфу робились неодноразово [1, 4, 7 та ін.], так само як і антропогенної трансформації ландшафтів міст [2, 3 та ін.].

Ми пропонуємо поетапне визначення коефіцієнта (АТР). Перший етап – визначення коефіцієнта площинної АТР, який показує частку площ, зайнятих антропогенними і природно-антропогенними формами рельєфу, від загальної площі обраної ділянки. До трансформованих ділянок відносяться забудовані, зі штучним покриттям, зайняті ставами, кар'єрами, насипами та іншими формами антропогенного походження.

Наступний етап – врахування вертикальних змін за допомогою показників природного й антропогенного вертикального розчленування, який деколи ще називають показником енергії рельєфу. Адже перевищення висот, розташування базису ерозії мають велике значення для багатьох процесів, насамперед флювіальних і гравітаційних. А у рівнинних районах враховується потужність порід, у яких проходять провідні для цієї ділянки процеси. Верхня межа трансформованого рельєфу співпадає з поверхнею

антропогенних форм, нижня ж відповідає межі залягання антропогенних відкладів та глибині пальових фундаментів. Тоді коефіцієнт вертикальної АТР – K_v – підраховуємо за формулою:

$$K_v = (K_{в.р.} - K_{а.в.р.}) / K_{в.р.} = 1 - K_{а.в.р.} / K_{в.р.},$$

де $K_{а.в.р.}$ – показник антропогенного вертикального розчленування, $K_{в.р.}$ – показник природного вертикального розчленування рельєфу. Показник антропогенного вертикального розчленування визначається за сумою максимальної висоти антропогенних споруд та глибини фундаментів; якщо в оцінюваному контурі є став, то за його максимальною глибиною. Показник цей коливається від максимально можливих від'ємних значень до 1. Залежність обернено пропорційна: чим менше отримуємо число, тим більша антропогенна трансформація рельєфу.

Коефіцієнт АТР дорівнюватиме добуткові коефіцієнтів площинної і вертикальної АТР.

Для оцінки антропогенної трансформації рельєфу територію міста Хмельницького та його околиць було поділено на рівновеликі квадрати площею 1 км². Після проведення підрахунків виявилось, що всі показники досягають максимальних значень на заплавах та надзаплавних терасах рік.

Коефіцієнт площинної АТР коливається від 0 до 100 %, а його середнє значення становить 37,7 %. Смуга з найбільшими значеннями показника (65-100%) простягається з північного заходу на південний схід міста і припадає на долину Південного Бугу, особливо на правобережні надзаплавні тераси (Гречани, центр, Ракове), а також у Заріччі, Дубовому. Значної (51-72 %) і середньої (25-50 %) площинної трансформації зазнав рельєф у Північному мікрорайоні, Лезневому, Ружичні та на дачних ділянках на заході і півдні. Найменше змінені північно-східні та південно-західні околиці Хмельницького.

Коефіцієнт вертикальної АТР коливається від -12 до 1 при середньому значенні -0,18. Найменші значення і, відповідно, найбільша вертикальна АТР властиві знову ж таки долині Південного Бугу, та на відміну від попереднього показника, заплаві ріки (від -12,00 до -0,30). Середні значення (0-0,49) – на забудованих ділянках лівобережжя Південного Бугу та на межиріччі Плоскої і Самця. Північний схід, захід і південь міста

зазнали невеликої вертикальної АТР (значення відповідного показника 0,50-1,00).

Коефіцієнт АТР має значення від -6,39 до 0,60 при середньому -0,33. Від'ємне число говорить про перевагу вертикальної АТР над площинною. Тому про трансформацію рельєфу слід судити за модулем цього коефіцієнта: практично відсутня або мала ($0 \geq |K_{ат}| < 0,25$), значна ($0,25 \leq |K_{ат}| < 0,50$), велика ($0,50 \leq |K_{ат}|$). Знову ж таки, велика трансформація властива долині Південного Бугу, а на північно-східних та південно-західних окраїнах вона мінімальна.

Слід зазначити, що природний рельєф досліджуваної території характеризується значним вертикальним і горизонтальним розчленуванням та різноманітною крутістю схилів (табл. 1), що сильно впливало і впливає на геоморфологічну сприятливість певних територій для будівництва. За сукупністю значень трьох вищеназваних морфометричних показників сприятливими для будівництва виявились території першої й другої надзаплавних терас Південного Бугу, умовно сприятливі – долини рік Плоскої, Самця, лівий берег Південного Бугу, деякі ділянки на північному сході. Межиріччя Південного Бугу і Плоскої, Плоскої і Самця, розчленовані вододільні поверхні на півночі міста за морфометричними показниками переважно несприятливі для будівництва [5].

Таблиця 1
Значення морфометричних показників
у м. Хмельницькому [5]

Показник	Максимальне значення	Середнє значення
Горизонтальне розчленування, км/км ²	4	1,6
Вертикальне розчленування, м/км ²	80	33
Середні нахили поверхні, °/км ²	7,8	3

Таким чином, особливості природного рельєфу території міста Хмельницького сприяли освоєнню насамперед надзаплавних терас Південного Бугу, тому не дивно, що саме тут виявились максимальні значення коефіцієнта АТР. Підраховано, що коефіцієнт кореляції між коефіцієнтом АТР і сприятливістю

рельєфу для будівництва за морфометричними показниками становить $0,40 \pm 0,09$. Це свідчить про існування зв'язку і прямо пропорційної залежності між вищеназваними показниками: чим сприятливіші геоморфологічні умови на певній ділянці, тим більшої трансформації вона зазнаватиме. Проте значення коефіцієнтів кореляції не дає підстав говорити про сприятливість рельєфу як вирішальний чинник його антропогенної трансформації. Очевидно, велике значення мають соціально-економічні й історичні чинники, які нами не опрацьовувались.

1. Брылеев В.А. О количественных критериях антропогенной эволюции рельефа // Рельеф и хозяйственная деятельность. – М.: МФГО СССР, 1982. – С. 104-112. 2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с. 3. Дмитрук О.Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва): Автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1993. – 22 с. 4. Заплетал Л. Новый метод геоморфологической характеристики антропогенного рельефа // Международная география – 76. XXIII Междунар. географ. конгресс. – М., 1976. – Доп. том. – С. 38-41. 5. Колтун О. Морфометричний аналіз рельєфу міста Хмельницького // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 50-річчя кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка). 18-20 жовтня 2000 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 230-232. 6. Колтун О.В. Взаємозв'язок між природним рельєфом і забудовою міста Хмельницького // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. – 2002. Вип.2. – С. 105-108. 7. Розанов Л.Л. Теоретические основы техногеоморфологии. – М.: ИГ АН СССР, 1990. – 189 с.

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛЬЄФУ МІСТА ВИННИКИ

Вступ. З часу наших перших досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст на початку 2000-х рр. [3] стало зрозумілим, що неспинних змін зазнає рельєф не тільки у мегаполісах, містах-мільйонниках, але й у малих містах, особливо якщо вони сателіти значно більших. Таким містом є Винники, воно має власну міську раду і бюджет, проте входить до складу Личаківського району міста Львова [5].

Антропогенна трансформація рельєфу як процес зміни природних форм земної поверхні, виникнення і/або створення, згодом і розвитку антропогенних внаслідок прямої чи опосередкованої людської діяльності тісно пов'язана з історичними та соціально-економічними умовами на різних етапах існування міст та інших геоморфосистем, тому окрім суто геоморфологічної інформації необхідне залучення археологічних та історичних даних, а також топографічних карт, планів, космоснімків від найперших відомих і до сьогодні. Дуже важливим є те, що антропогенна трансформація рельєфу може стати навіть основою для вивчення розвитку надзвичайних ситуацій геоморфологічного характеру [1].

Мета даного дослідження – оцінити ступінь антропогенної трансформації рельєфу міста Винники за допомогою історико-картографічного аналізу та результатів польових досліджень 2019 р.

Матеріали і методи досліджень. Коефіцієнт антропогенної трансформації рельєфу (АТР) – це показник, який враховує усі види антропогенних перетворень рельєфу, насамперед на певній площі. Хоча можна враховувати і вертикальні зміни (перетворення углиб і в висоту), та в даному дослідженні ми зосередилися саме на площинній трансформації, оскільки дані про неї за топографічними картами достовірні.

Головні результати трансформації рельєфу під забудову у Винниках такі: у річкових долинах – зміна конфігурації гідромережі на початковому етапі, повна каналізація водотоків і підсилення значних площ заплавл для створення площадок будівництва на наступному етапі і власне створення форм

архітектурного рельєфу на завершальному; на схилах головний вид антропогенної трансформації рельєфу – створення штучних терас для розташування форм архітектурного рельєфу; на вододільних поверхнях йде вирівнювання первісних форм для створення горизонтальних площадок для будівництва і, знову ж таки, на завершальному етапі – спорудження там архітектурних форм.

Гірничопромисловий рельєф представлений кількома невеликими кар'єрами, площа яких теж обов'язково враховувалася при визначенні коефіцієнта АТР. Також враховувалися площі, зайняті меліоративними рельєфом (ставками, меліоративними каналами і системами).

Для 2019 р. дані були отримані не з картографічних джерел, а з результатів польових досліджень (для ділянок новітньої забудови) та з інтерпретації космоснімків. Дані GoogleEarth дають змогу ознайомитися з цифровою моделлю рельєфу (англ. *DigitalElevationModel, DEM*). На території Винник вона характеризується високою точністю і корелюється з топографічними картами, а також дає точні і головне, сучасні кількісні показники АТР. Для давніших часових зрізів використані картографічні матеріали 1779–1977 рр. [6, 9–11].

У даній роботі ми обрали визначення коефіцієнта АТР, який ґрунтується на оцінці площі антропогенного рельєфу, а саме відношення площ, зайнятих антропогенними формами рельєфу (S_a), до загальної площі обраної ділянки (S):

$$K_{\text{АТР}} = S_a / S.$$

До трансформованих ділянок відносяться забудовані, зі штучним покриттям, зайняті ставками, кар'єрами, насипами та іншими формами антропогенного походження [4]. Алгоритм дій такий: виявляли антропогенний рельєф на карті для кожного часового зрізу і знаходили частку такої території з антропогенно трансформованим рельєфом відносно площі міста у межах 2019 року (667 га). За традиційними методиками досліджувану територію розбивають на рівновеликі квадрати і розрахунки проводять саме по квадратах, проте площа Винник відносно невелика, історичні карти різних масштабів, тому цього разу розбивання на квадрати не використовували.

Таким чином, площа ділянок з антропогенно

трансформованим (як синонім, вживається також прикметник *перетвореним*) рельєфом підраховувалася для кожного часового зрізу як сума площ, зайнятих антропогенними та природно-антропогенними формами селитебного (зміна природних форм рельєфу і створення антропогенних під впливом забудови), гірничопромислового, меліоративного, військово-оборонного та інших типів рельєфу. Якщо значення коефіцієнта АТР 0–0,25, то трансформація невелика; 0,26–0,50 – середня; більше 0,51 – значна (розподіл значень – за [4]).

Результати і обговорення. Винники знаходяться 4 км на схід від Львова, мають населенням 17 тис. осіб (2015) та площу 6,67 км² [7]. Геоморфологічно місто розташоване на межі двох районів Волино-Подільської височини – Пасмового Побужжя (частині Малого Полісся; до території міста належить Винниківське пасмо та частково Чишківське) та Львівського плато (частині Подільської височини) [8].

Перша згадка про місто Винники – 1352 р., хоча люди жили тут ще з часів палеоліту [2]. Історичний центр міста знаходився в басейні річки Маруньки, на березі її лівої притоки, що не збереглася в наш час, тоді як сучасне місто також локалізоване й на Винниківському пасмі. Абсолютні висоти середмістя становлять 280 м, максимальний перепад висот 87 м. Головні особливості сучасного рельєфу – і природного, і антропогенного – відображені на рис. 1.

Під час перебування міста у складі Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії (1772–1914 рр.) [2] основним місцем перетворень рельєфу була південна частина міста – міжпасмове пониження з долиною річки Маруньки. Антропогенній трансформації рельєфу Винник у другій половині XIX ст. Сприяли промисловий розвиток міста та будівництво залізниці Підзамче–Винники–Перемишляни–Бережани–Підгайці. Зараз від неї лишився лише насип під залізничну лінію завдовжки 3,3 км. Саме прокладання залізниці стала початком перетворення рельєфу так званої в народі “верхньої” частини міста.

Рис. 1. Геоморфологічна карта Винників та околиць.

Умовні позначення:

1. Структурно-денудаційний рельєф

Вододільні розчленовані височини з ерозійними останцями

2. Еоловий

Лесові пасма

I Винниківське

II Чишківське

3. Флювіальний

Заплави рік і днища балок

Русла рік і водотоки

Інші умовні позначення

Скелі

Межі міста Винники

Насипи залізниці

Населені пункти

З приходом радянської влади та заснуванням військової частини зросла потреба у житлових будинках для сімей військовослужбовців. В інженерному плані болотні відклади малоприсадибні для побудови багатоповерхових будинків, більш стійкими з урахуванням локальних особливостей є леси на пасмах. Побудова житлових будинків у пасмовій частині Винник сприяла розвитку інфраструктури міста, зокрема, прокладанню автошляхів, та його наступній забудові. На початку XXI ст. Винники стали одним з найпопулярніших районів нової житлової забудови у Львові та його агломерації.

Для дослідження динаміки трансформації рельєфу міста Винники ми задіяли п'ять часових зрізів – 1779, 1860, 1921, 1977 та 2019 рр. (рис. 2–6).

Рис. 2. Антропогенна трансформація рельєфу у 1779 р.

Найдавніше історичне ядро (якщо не враховувати села Млинівці, яке тепер частково у межах Винник), на якому збудували замок і селище з млинами, займало площу близько 110 га станом на 1779 р. (рис. 2). На картах кінця XIX ст. і першої половини XX ст. засвідчене розростання міста переважно вздовж Маруньки (рис. 3–4) З другої половини XX ст. і дотепер активно забудовується північна пасмова частина (рис. 5–6), а відтак селитебний тип антропогенного рельєфу стає домінантним за площею поширення і впливом на коефіцієнт АТР, навіть рельєф

у долині ріки представлений не меліоративними чи гідротехнічними антропогенними формами, як це було у XVIII–XIX ст., а знову ж таки, селитебними: станом на 2019 р. ця територія повністю забудована.

Рис. 3. Антропогенна трансформація рельєфу у 1860 р.

Рис. 4. Антропогенна трансформація рельєфу у 1921 р.

Рис. 5. Антропогенна трансформація рельєфу у 1977 р.

Рис. 6. Антропогенна трансформація рельєфу у 2019 р.

Деталі динаміки коефіцієнта АТР та його тренд – на рис. 7 і в таблиці.

Рис. 7. Зміна площ з антропогенно трансформованим рельєфом (шкала зліва) та коефіцієнту АТР (шкала справа) у м. Винники.

Динаміка антропогенної трансформації рельєфу (АТР) міста Винники

Рік	Площа ділянок з трансформованим рельєфом, га	Коефіцієнт АТР	АТР
1779	125,41	0,18	Невелика
1860	176	0,26	Середня
1921	216	0,32	Середня
1977	322	0,48	Середня
2019	581,88	0,86	Значна

Як бачимо з таблиці, у 1779 р. коефіцієнт АТР був невеликим, з 1860 р. і до 1977 р. показник характеризувався, як середній, а у 2019 р. вже як значний.

Висновки. У межах п'яти часових зрізів, що ми досліджували, простежується чітка тенденція до збільшення антропогенної трансформації рельєфу. Спочатку найбільшої трансформації зазнала річка Марунька. На ній було збудовано каскад ставів. Згодом промисловий розвиток міста та прокладання залізниці сприяв освоєнню і перетворенню

північної пасмової частини міста, які продовжилися і в радянський час. Було проведено комплекс насипних робіт для вирівнювання балкових форм та збудовано перші багатоповерхівки. Пасмо – це район багатоповерхової забудови, а пасмові пониження – малоповерхової.

Не зважаючи на високий коефіцієнт АТР у 2019 р. – 0,88 з максимально можливого 1,00 – через сприятливі природні умови міста та інвестиційну привабливість, цей показник і надалі буде рости, бо Винники є чи не найпопулярнішим місцем для житлової забудови з усіх передмість Львова.

1. Андронов В. А., Варивода Є. О. Антропогенна трансформація рельєфу як передумова виникнення надзвичайних геоморфологічних ситуацій (на прикладі Харківської області) // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2011. Вип. 5(1). С. 140–145. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2011_5\(1\)_24](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2011_5(1)_24).

2. Байцар А. Винники туристичні. Винники: Друксервіс, 2015. 326 с.

3. Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу м. Хмельницького: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04. Львів, 2002. 20 с.

4. Колтун О.В., Ковальчук І. П. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 193 с.

5. Личаківська райдержадміністрація / Львівська міська рада. URL: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/district-administration/lychakivskara-administratsiia>.

6. Львов. 1:100 000. Генеральный штаб. М-35-73. 1977 г. URL: <http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/polskie-karty/polskie-karty-kvadrat-p49s38>.

7. Місто сьогодні / Винниківська міська рада. URL: <https://vynnyky-rada.gov.ua/misto-sogodni/>.

8. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 224 с.

9. Franziszeische Landesaufnahme (Zweite Landesaufnahme). Galizien und Bukowina. 1861– 1864. URL: http://www.etomesto.ru/mapukraine_galizienundbukowina/?x=23.977852&y=50.05554.

10. Lwow. 1:100 000. P49, S38. Druk i wydanie Wojskowego Instytutu Geograficznego, 1921 г. URL: <http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/polskie->

karty/polskie-karty-kvadrat-p49s38_

11.Mieg F. von. Karte des Koenigreichs Galizien und Lodomerien, M 1:28800, 1779/1782; Kriegsarchiv in Wien, B. IX a, 390. URL: http://www.etomesto.ru/map-ukraine_karta-fon-miga/ .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (у порядку наведення у посібнику)

Ковальчук І.П., Колтун О.В. Передумови виникнення антропогенної геоморфології // Природа Західного Полісся і прилеглих територій: збірник наук. пр./ відп. ред. Ф.В.Зузук. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. № 8. С. 3–9.

Колтун О. Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х років ХХ століття // Історія української географії. 2002. Вип.1(5) . – С. 53–56.

Колтун О.В. Вивчення антропогенного впливу на рельєф в Україні у другій половині ХХ століття // Антропогенні географія і ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях: Збірник наукових праць. Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. С. 192–199

Колтун О. Антропогенні перетворення долини Південного Бугу (верхня течія) // Річкові долини. Природа – ландшафти – людина : Зб. наук. праць. / За ред.. В. Круля, Б. Рідуша. Чернівці–Сосновець, 2007. С. 130–135.

Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. 2005. Вип.1(7). С. 15–19.

Колтун О. Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відкладів і процесів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 89–93.

Колтун О. Вивчення екзогенних геоморфологічних процесів у містах: можливості використання нетипових майданчиків для спостережень / Прикладне ландшафтознавство: історія, сучасність, перспективи: матер. всеукр. наук. семінару пам'яті професора Анатолія Мельника (Львів–Ворохта, 6-9 жовтня 2022 року). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 22-23.

Колтун О. Урбогеоморфодинаміка і використання даних інженерно-геологічних вишукувань / Сьомі Сумські наукові географічні читання: збірник матер. всеукр. наук. конференції (Суми, 14-16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського

географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Суми. 2022. С. 80-83.

Колтун О. Дата- і контент-аналіз у геоморфологічних дослідженнях / Проблеми геоморфології Карпат і прилеглих територій: матер. доп. XIII наук.-практ. семінару. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. С. 139–142.

Колтун О.В. Сучасна морфологія кар'єрів XIX ст. у м. Хмельницькому / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. Вип. 7. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 53–63.

Яцунда О.С., Колтун О.В. Гідрографія Жовкви у XVIII-XX століттях // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2019. Вип. 10. С. 71–78. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2639634>

Колтун О.В. Водна ерозія на будівельних майданчиках (приклади з мікрорайону Озерна у Хмельницькому // Географія та екологія: наука і освіта : Зб. наук. праць. Умань, 2018. С. 117–119.

Колтун О.В. Причини зсуву по вул. Купріна у м. Хмельницькому // Матеріали міжнар. конф., присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування, “Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи”, 23–24 вересня 2016 року, Київ, НУБіП. Київ: МПБП «Гордон», 2016. С. 206–210.

Колтун О. Антропогенні зміни рельєфу міста Хмельницького // Наук. записки Вінн. пед. ун-ту. Сер. геогр. 2002. Вип. 3. С. 51–56.

Колтун О.В. Оцінка антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького // Збірник праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. „Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика“ (Хмельницький, 30-31 жовтня 2003 року). Хмельницький: Б. в. – С. 88–91. (ЕКО-Хмельницький; вип. 5).

Лементарчук Ю.О., Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2020. Том 2. Вип. 1. С.64–71. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762458> .

ЗМІСТ

Вступ	3
Програма дисципліни.....	4
Матеріали для теми	
“Історичні передумови й особливості вивчення антропогенного перетворення рельєфу”	6
Передумови виникнення антропогенної геоморфології..	6
Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х рр. ХХ ст.	14
Вивчення антропогенного впливу на рельєф в Україні у другій половині ХХ століття.....	21
Матеріали для теми	
“Еволюція антропогенного впливу на рельєф”	29
Антропогенні перетворення долини Південного Бугу (верхня течія).....	29
Матеріали для теми	
“Класифікації антропогенного рельєфу”	37
Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу.....	37
Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відкладів і процесів.....	46
Матеріали для теми	
“Методика досліджень”	51
Вивчення екзогенних геоморфологічних процесів у містах: можливості використання нетипових майданчиків для спостережень.....	51
Урбогеоморфодинаміка і використання даних інженерно-геологічних вишукувань.....	54
Дата- і контент-аналіз у геоморфологічних дослідженнях..	59
Матеріали для теми	
“Антропогенна морфологія”	65
Сучасна морфологія кар’єрів ХІХ ст. у м. Хмельницькому.	65

Гідрографія Жовкви у XVIII-XX ст.	78
Матеріали для теми	
“Антропогенна геоморфодинаміка”	88
Водна ерозія на будівельних майданчиках (приклади з мікрорайону Озерна у Хмельницькому).....	88
Причини зсуву по вул. Купріна у Хмельницькому.....	92
Матеріали для теми	
“Зміна властивостей рельєфу через антропогенний вплив”	97
Антропогенні зміни рельєфу міста Хмельницького.....	97
Оцінка антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького.....	107
Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники...111	
Список використаних джерел.....	121